

Normvariasjon i nynorsk og bokmål 2003–2013–2023

Dag Haug

Tyler Green

Gyula Szente

21. oktober 2025

1 Bakgrunn

Språkrådet bestilte i desember 2024 en undersøkelse av observert normvariasjon i bokmål og nynorsk fra Humit. Utgangspunktet var at Språkrådet ønsker mer kunnskap om hvordan utviklinga i bruken av de ulike normvariantene har vært de siste tiåra, en periode hvor det har vært gjennomført to store språkreformer, for bokmål i 2005 og for nynorsk i 2012. For å få et bilde av denne utviklinga, ønska Språkrådet at undersøkelsen skulle vise resultater for åra 2003, 2013 og 2023 og fordelt på følgende teksttyper:

- aviser
- skjønnlitteratur
- faglitteratur
- lærebøker til skolebruk
- nettekster fra statsorganer

Utgangspunktet var at dataene kunne hentes hos Nasjonalbiblioteket. Når det gjelder nettekster fra statsorganer, var det allerede i utgangspunktet klart at dette kunne bli problematisk, da Målfrid-prosjektet, som høster tekster fra norske statlige nettsider, først starta opp i 2021. Det er derfor ikke mulig å sammenlikne med data fra 2003 og 2013. Data fra disse åra kan bli tilgjengelig på et seinere tidspunkt gjennom Nasjonalbibliotekets nye WebData-prosjekt, men i denne undersøkelsen har vi utelatt data fra denne teksttypen.

I utgangspunktet var det tenkt at vi skulle bruke fulltekstdata fra Nasjonalbibliotekets samlinger, men pga. av opphavsrettighetsproblematikk var det ikke mulig å få disse tekstene utlevert. Undersøkelsen er derfor gjennomført ved bruk av Nasjonalbibliotekets DHLAB-API. Dette har budt på noen metodologiske utfordringer som vi diskuterer nedenfor.

I samsvar med Språkrådets bestilling har vi undersøkt et bredt spekter av normerte (og noen unormerte) varianter i både nynorsk og bokmål. For nynorsk har vi undersøkt følgende trekk:¹

- infinitiv på *-a* eller *-e* (*vera/vere*)
- *e-* eller *a-bøying* i verb (*svarar/svarer*)
- preteritum på *-de* eller *-te* (*høyrde/høyerte*)
- sterk eller svak form i presens (*tar/tek*)
- sterk eller svak form i perfektum partisipp (*tatt/teke*)
- bestemt form entall av intetkjønnssubstantiv på trykklett *-ell-er* (*dekselet/dekslet*)
- flertall i hankjønnssubstantiv på *-ar* eller *-er* (*benkar/benker*)

¹I parentes følger ett eksempel pr. trekk på hva som har vært undersøkt. Hele lista over undersøkte former finnes i appendikset bakerst.

- flertall i hokjønnsst substantiv på *-ar* eller *-er* (*elvar/elver*)
- enkel eller dobbel konsonant (*gamall/gammal*)
- former med og uten *j* etter *g* og *k* (*byggja/bygga*)
- *y* eller *ø* (*bytte/bøtte*)
- diftong eller monoftong (*draum/drøm*)
- enkeltord (*anten/enten*)

I den opprinnelige bestillingen skulle også samsvarsbøying undersøkes, men dette viste seg vanskelig å få til, særlig med de begrensningene som ligger i DHLAB-APIet. I bokmål har vi undersøkt følgende trekk:

- preteritum på *-et* eller *-de* (*hogdelhogglhogget*)
- perfektum på *-et* eller *-d* (*bygd/bygget*)
- preteritum på *-et* eller *-a* (*kastalkastet*)
- perfektum på *-et* eller *-a* (*kastalkastet*)
- bestemt form entall av hokjønnsst substantiv på *-a* eller *-en* (*bokalboken*)
- bestemt form entall av intetkjønnsst substantiv på trykklett *-ell-er* (*dekselet/dekslet*)
- bestemt form flertall av intetkjønnsst substantiv på *-a* eller *-ene* (*åralårene*)
- *fram/frem* og *fram-lfrem-*
- diftong eller monoftong (*skreiv/skrev*)
- enkeltord (*dro/drog*)

2 Metode

Som nevnt over, er undersøkelsen gjennomført via DHLAB-APIet. Dette er et programmeringsgrensesnitt som gjør det mulig å søke etter tekststrenger i NBs samlinger. Søket kan også filtreres på metadata. For dette prosjektet har det vært særlig aktuelt å søke på språk (bokmål/nynorsk) og årstall. Samlingene i DHLAB er også organisert i underkorpora som til en viss grad svarer til tekstypene, som vist i tabell 1. Korpuset *digibok* inneholder som vi ser flere av de teksttypene vi ønsker å bryte dataene ned på, slik at det var nødvendig med videre arbeid for å identifisere teksttypen mer nøyaktig.

Korpus	Teksttype
digavis	avis
digitidsskrift	tidsskrift
kudos	kunnskapsdokumenter
digibok	skjønnlitteratur
	faglitteratur
	lærebøker

Tabell 1: Korpora og teksttyper i DHLAB

Søkene i DHLAB returnerer ordet det er søkt på i et kontekstvindu på opptil 12 tokens (ord og tegnsetting) foran og bak, men slik at vi ikke får kontekst på tvers av avsnitt. Det begrensede kontekstvinduet skaper noen utfordringer for videre prosessering av treffene, slik som språkidentifikasjon og morfologisk analyse.

Perioden vi undersøker er preget av en overgang fra materiale som er pliktavlevert til NB på papir og deretter skannet og OCR-lest, til materiale som er OCR-lest fra digitalt avlevert materiale og derfor er av høyere kvalitet. Tekstene er dessuten OCR-lest på forskjellige tidspunkt, mens OCR-teknologien har utviklet seg. NB opplyser at

bøker digitalisert etter ca. 2010 generelt holder god kvalitet. Tabell 2 viser hvor stor del av 2003-materialet som er digitalisert før og etter 2010.

I tillegg til at OCR påvirker kvaliteten på tekstene gjennom potensielt å introdusere feil som gjør at vi ikke finner formene vi søker etter, ser det også ut til at OCR-lesningen har påvirket diakritiske tegn. F.eks. har vi ingen treff på formen *lèt* (som variant til *let*, sterk presensform til *å la*) fra 2003, mens vi finner noen eksempler i 2013 og ganske mange i 2023. Dette kan skyldes at aksenten har blitt borte i OCR-lesningen.

Korpus for året 2003	Digitalisert før 2010	Digitalisert i 2010 eller etter	Totalt
digavis	35909	0	35909
digibok	1987	10934	12921
digitidsskrift	0	6705	6705
kudos	N/A	N/A	435
Totalt	37897	18073	55970

Tabell 2: Digitaliseringsår for dokumenter i 2003-korpuset, fordelt på teksttype.

Proseduren for hvert søk har vært slik:

1. Søk i korpuset med tekststreng og filtrering på årstall og språkform (der hvor det var mulig)
2. Videre analyse av språkform via bibliografiske metadata og maskinell analyse
3. Morfologisk analyse
4. Bestemmelse av teksttype

Dersom treffet er relevant, skrives data om treffet ut som en komma-separert linje med følgende informasjon

dhlbid intern identifikator i DHLAB-APIet

urn NBs identifikator (f.eks. i bokhylla.no)

tittel på bok, avis e.l.

årstal

doctype den digitale samlingen treffet er henta fra (digibok, digavis, digitidsskrift)

språk_dhlab DHLABs identifikasjon av språkform i teksten: bokmål, nynorsk eller underspesifisert

språk_metadata språkinformasjon fra NBs MarcXML-tjeneste

språk_id språkinformasjon fra Humits språkidentifikator

sjanger vår identifikasjon av teksttype, se seksjon 2.3

form fullformen som er funnet

verdi treffets verdi for attributtet det er søkt på (f.eks. infinitiv som ender på e)

lemma oppslagsformen til ordet

attributt hvilket attributt det er søkt etter (f.eks. -a/-e infinitiv)

Disse csv-filene vil deponeres i dataverse.no og slik gjøres tilgjengelig for videre forskning. **dhlbid**, **urn** og **tittel** blir ikke brukt i den statistiske analysen i vår rapport, men er med for at seinere analyser av materialet skal kunne gå dypere inn i distribusjonen av ulike former.

2.1 Språkidentifikasjon

For at funnene i undersøkelsen skal være gyldige, er det viktig å sikre at språket i teksten er korrekt identifisert. For eksempel vil statistikken over *-a* vs. *-e* i infinitiv i nynorsk bli forstyrret dersom datamaterialet inneholder en stor andel bokmål, og tilsvarende gjelder statistikken over *-a* vs. *-en* i hunkjønnsord i bokmål. Problemet oppstår bare dersom leksemene ellers er like på bokmål og nynorsk, men kan da føre til noe usikkerhet i tolkning av materialet.

Som et eksempel kan vi se på fordelinga av *a-* og *e-*infinitiv i verb som *legge*, *synge* og *tenke* i nynorsk som har varianter med og uten *j*. Variantene med *j* har betydelig mer *a-*infinitiv enn variantene uten *j*. Dette kan tolkes som at de som bruker *j*-former også foretrekker *a-*infinitiv. Men i prinsippet er det også mulig at formene uten *j* inneholder noe bokmålsmateriale. Dette kan gi grunn til en viss forsiktighet i tolkningen.

Vi vil likevel betone at språkidentifikasjonen holder høy kvalitet og at vi har vært konservative for å unngå at materialet påvirkes av feil språkidentifikasjon. Vi har flere kilder til informasjon om språkform. Som nevnt over filtreres selve søket allerede på språkform. Det innebærer at vi kun får treff dersom språkinformasjonen som ligger i DHLAB, er kompatibel med språkformen vi søker etter. Imidlertid er språkformen i DHLAB ofte ganske underspesifert. Ganske mye materiale har ingen språkinformasjon eller er bare angitt som norsk, uten informasjon om hvorvidt det dreier seg om nynorsk eller bokmål. Dette gjelder f.eks. alt avismaterialet. For hvert søketreff finnes informasjonen om DHLABs språkform i kolonnen **språk_dhlab**.

I det neste trinnet sjekker vi de bibliografiske metadataene. NB tilbyr flere sett med metadata. Vi har brukt deres Marc XML-tjeneste, og denne er nærmere beskrevet i seksjon 2.3. Der hvor det er tilgjengelig, har vi hentet ut informasjon om språkform fra disse metadataene, og denne informasjonen ligger i rådataene i kolonnen **språk_metadata**.

Metadataene både i DHLAB og i Marc XML'en er på dokumentnivå, dvs. de gjelder en enkelt tekst eller avisutgave. Men dokumenter kan inneholde tekst på flere språk. Dette er opplagt for mange aviser, men det gjelder også tekster som i utgangspunktet er enspråklige, f.eks. hvis de inneholder et sitat i originalform. Som et siste trinn i språkidentifikasjonen har vi derfor brukt Humits språkidentifikator på selve treffet med kontekstvinduet. Dette er en klassifikatormodell bygd på toppen av NBs BERT-modell og trent på tekstene i Norsk Dependenstrebant. Grunnmodellen² forventer hele setninger og helst lengre setninger, derfor ble det utviklet en spesiell modell for dette prosjektet som ble trent ved at vi stykket opp fritt tilgjengelig tekst hvor vi var sikre på språkformen i linjer på 25 ord. Se under for flere detaljer.

Merk at språkidentifikatoren er binær, dvs. at den alltid gjetter at en tekst er nynorsk eller bokmål. Dette kan være et problem dersom den blir servert f.eks. engelsk tekst i et sitat. Slik tekst vil da nødvendigvis bli feilklassifisert. Siden det er svært få av de formene vi har søkt på som har et homonym i engelsk (eller andre språk), og siden søkene uansett er filtrert på språkinformasjonen i DHLAB, antar vi at dette ikke har påvirket resultatene.

Resultatet fra språkidentifikatoren blir også skrevet til csv-fila i kolonnen **språk_id**. Det er derfor mulig å filtrere analysene på informasjonen fra språkidentifikatoren, samt de bibliografiske metadataene. I alle analysene her har vi kun sett på de dataene hvor DHLAB, bibliografiske data og språkidentifikatoren er samstemte, eller hvor en eller flere av dem har underspesifisert språkinformasjon. Men som nevnt over har DHLAB og bibliografi alltid underspesifisert informasjon når det gjelder språk i avismaterialet, slik at språkidentifikatoren er eneste kilde til identifikasjon av språkform i disse tekstene.

2.1.1 Trening av språkidentifikator

Vi trente språkidentifikatoren på et ekstra datasett laget av fulltekster som var fritt tilgjengelige, hentet fra om lag 16 000 kudos-dokumenter fra tidsperiodene 1999–2002 og 2015–2018. For å etterligne konkordanselinjer, delte vi hver tekst opp i korte linjer på maks 25 token. Deretter rensket vi materialet, det vil si at vi fjernet kaudervelske linjer eller linjer med mange fremmedspråklige ord, språklig blanding (for eksempel tydelige nynorsk-markører i bokmålsmateriale og omvendt) samt veldig korte linjer med spesialtegn eller tall. Vi beholdt bare linjer som inneholdt vanlige funksjonsord for riktig målform, slik at de språklige forskjellene kom tydelig fram.

Etter å ha kjørt linjene med språkidentifikatoren, hentet vi ut linjer som åpenbart var bokmål, men som modellen hadde merket som nynorsk, og omvendt, for å bruke dem i videre trening. Disse kandidatene ble samlet automatisk og deretter gått gjennom manuelt for å sikre at de faktisk var bokmål/nynorsk slik vi antok. Målet var å gi modellen flere gode eksempler akkurat der den tidligere tok feil. Slik får vi renere data for å trene modellen videre.

Etter videre trening på dette materialet oppnådde språkidentifikatoren en nøyaktighet på 99,16% for bokmål og 99,24% for nynorsk på henholdsvis 8792 og 3279 linjer i testsettet.

²<https://github.com/humit-oslo/humit-sprakidentifikator>

2.2 Morfologisk analyse

Morfologi spiller en viktig rolle for å få korrekte søk. F.eks. vil fordelingen av e- og a-bøying i presens av verbet *bake* (*baker/bakar*) påvirkes hvis materialet også inneholder treff på substantivet *bakar*. Noen ganger kan også annen morfologisk informasjon enn ordklasse være relevant: f.eks. er a-bøying i preteritum (*baka*) homonym med a-infinitiv, men a-infinitiv er i seg selv ikke verken e- eller a-bøying. Det er derfor nødvendig å begrense søket på kun preteritumsformer i dette tilfellet.

Imidlertid finnes det ingen morfologisk informasjon i DHLAB. Det har derfor vært nødvendig å tagge kontekstvinduene vi får fra søket. Dette har blitt gjort med Humit-taggeren.³ Dette er ikke en ideell løsning siden taggeren i utgangspunktet forventer å få hele, mer eller mindre velformede setninger, mens kontekstvinduene ofte bare er fragmenter. For å vurdere effekten av dette, testet vi taggeren på et utvalg NOUer på til sammen 3.2 millioner ord. Disse tekstene ble både tagget som vanlig fulltekst, og ved først å deles opp i biter på 25 ord som så ble tagget. 78.160 ord, dvs. 2.4% av totalmaterialet, fikk en annerledes tagg når tekstene ble stykket opp før tagging. Hvis vi antar fulltekstfila har den korrekte taggen i slike tilfeller, betyr det at vi får en reduksjon i nøyaktighet på 2.4%. På testdataene i Norsk dependenstrebank har vi målt Humit-taggeren til 98.5% nøyaktighet, altså en feilrate på 1.5%. Det betyr at feilraten på kontekstvinduene er nesten tredoblet, men den ligger likevel bare på 3.9%, som vi mener er akseptabelt.

Selv om taggeren gjør feil i 3.9% av tilfellene, betyr ikke det at analysen er helt feil i disse tilfellene. I mange tilfeller vil f.eks. ordklasseinformasjonen være korrekt, selv om kanskje numerus-informasjonen er gal. Vi forsøker derfor å bruke så få trekk som nødvendig for å få søket presist. Samtidig er det alltid en viss fare for at man overser homonymer og derfor er alle søkene filtrert på ordklasse, mens kun et fåtall søk bruker annen morfologisk informasjon, slik som f.eks. tempus er brukt i analysen av a-/e-bøying som beskrevet over. Noen ganger kan det likevel være grunn til å mistenke feil. I søket etter flertallsformer av *øye* på bokmål var *øyene* et mulig alternativ. For å unngå uriktige treff på *øyene* som flertall av *øy*, som er vanligere, begrenset vi søket til treff taggeren markerte som nøytrumsformer. Dette resulterte i at vi ikke fikk noen treff, men det er godt mulig at dette skyldes feiltagging.

Det er ellers verdt å nevne at vi ikke har vært i stand til å skille mellom former som har samme ordklasse og morfologiske analyse, siden det ikke finnes automatiske verktøy for dette. Dette gjelder f.eks. nynorsk *krykkje/krykke* (hjelpemiddelet for å gå), hvor den ene varianten er homonym med *krykkje* (måke), som ikke har noen variant uten *j*. Dette fortegner da resultatet av søket, men sannsynligvis ikke i særlig stor grad i akkurat det tilfellet. Men i noen tilfeller har vi, i samråd med Språkrådet, utelatt søk som i utgangspunktet var ønsket fordi homonymiproblematikken ble for vanskelig. F.eks. var det i utgangspunktet ønsket å undersøke variasjonen *skot/skott* 'det å skyte', men det ville være umulig å skille *skott* i denne betydning fra ordet *skott* 'skiljevegg i eit fartøy', som ikke har den samme variasjonen.

Et relatert eksempel er adjektivet *skjev/skeiv* hvor formen med diftong er blitt veldig mye mer frekvent i 2023. Det er naturlig å tenke at dette henger sammen med at det er blitt vanligere å bruke dette adjektivet i betydningen 'som bryter med med tradisjonelle normer for seksualitet, kjønn og kjønnsidentitet' og at man foretrekker forma *skeiv* i denne betydningen.

2.3 Identifikasjon av teksttype

For dokumenter i korpusene *digavis*, *digitidsskrift* og *kudos* brukte vi henholdsvis sjangrene *avis*, *tidsskrift* og *kunnskapsdokument*.

De ulike teksttypene for dokumentene i *digibok*-korpuset har blitt identifisert gjennom en flerstegsprosess. Det første steget var å hente ut *literaryform* for alle dokumenter i korpuset ved hjelp av dhlab-databasen. Dette ga oss en fordeling i kategoriene *Faglitteratur*, *Skjønnlitteratur* og *Uklassifisert*. Dokumenter som ikke er merket med noe slags sjanger (dvs. *Uklassifisert*) får teksttypen *rest*. Denne informasjonen ble brukt som et grunnlag for videre klassifisering. Det er viktig å nevne at totalsummen i tabellen er høyere enn i senere steg fordi vi her inkluderer alle dokumenter uansett språk, mens vi kun beholdt dokumenter som ble tydelig merket med norsk språk.

Deretter hentet vi sjangermetadata fra Nasjonalbibliotekets MARC-records, dvs. bibliografiske beskrivelser i MARC-format (Machine-Readable Cataloging Records) for alle URN-er, ved å slå opp hver enkelt URN i bibliotekets API og lagre resultatene lokalt i en strukturert mappe. For hver URN ble MARCXML-filen lastet ned, validert og parset med *pymarc* for å hente ut 655-feltet som inneholder sjangerinformasjon. Dersom 655-feltet var til stede, ble alle forekomster av underfelt *a* hentet ut og slått sammen til én streng. Ellers ble recorden markert med at feltet manglet. Samtidig ble også den sjangerinformasjonen som er tilgjengelig i DHLABs database hentet ut for samme dokument. Resultatene ble lagret i egne filer. For å sikre at prosessen kunne gjenopptas dersom API-et slutter å levere data underveis, ble det

³<https://github.com/humit-oslo/humit-tagger>

Tabell 3: Fordeling av *literaryform* fra DHLAB for *digibok*

År	Faglitteratur	Skjønnlitteratur	Uklassifisert	Sum
2003	4860	2326	5809	12995
2013	5359	3503	1666	10528
2023	7310	3207	274	10791
Sum	17529	9036	7749	34314

brukt tre hjelpefiler (*all.txt*, *todo.txt* og *done.txt*) for å holde oversikt over hvilke dokumenter som var behandlet og hvilke som gjenstod.

Basert på nøkkelord i 655-feltet, som *notfiction*, *fiction*, *novel*, *poetry*, *romaner* osv., ble dokumentene klassifisert som *faglitteratur*, *skjønnlitteratur* eller *lærebøker*. Deretter lagde vi en frekvensliste over alle unike ord i MARC-recordene for å finne indikatorer på *lærebøker*, siden de fleste lærebøker ikke var eksplisitt merket med dette i 655-feltet. Dersom en MARC-record inneholdt ord som *lærebok* eller *arbeidsbok* i ulike bøyingskategorier i et hvilket som helst felt, ble sjangeren endret til *lærebøker*. Dette førte til en liten reduksjon i antallet *faglitteratur*, ettersom enkelte *lærebøker* opprinnelig var registrert som *faglitteratur* i DHLABs katalog. I tillegg ble dokumenter med ord som *avhandlinger* eller *doktoravhandlinger* som ofte var registrert som *unknown* eller *uklassifisert* manuelt klassifisert som *faglitteratur*. Denne prosessen bidro til å redusere antall dokumenter i *rest*-kategorien. I tillegg ble enkelte dokumenter i *rest*-kategorien manuelt vurdert basert på tittelen. Dersom tittelen indikerte at dokumentet tilhørte kategorien *lærebøker*, *faglitteratur* eller *skjønnlitteratur*, ble sjangeren endret deretter. For å finne relevante nøkkelord i titlene, brukte vi en frekvensliste igjen. De oppdaterte sjangerverdiene ble til slutt lagt inn i SQL-databasen for videre bruk i analysen. Den følgende tabellen kun inkluderer de dokumentene som er tydelig markert med norsk språk.

Tabell 4: Fordeling av sjangrene per år

År	Avis	Faglit.	Tidsskrift	Skjønnlit.	Kunnskapsdok.	Lærebøker	Rest	Sum
2003	35900	6571	5548	4099	391	649	1635	54793
2013	37107	5855	2696	3453	993	530	442	51076
2023	28286	5037	7049	3069	1419	319	95	45274
Sum	101293	17463	15293	10621	2803	1498	2172	151143

3 Det gjennom søkte materialet

Denne undersøkelsen er unik ved at vi ikke har søkt i et representativt utvalgt tekster, men rett og slett i alt pliktavlevert materiale på Nasjonalbiblioteket. Vi kan sammenlikne tallene for bøker (faglitteratur, skjønnlitteratur og lærebøker) fra Tabell 4 med tallene fra SSB som sier at det ble utgitt 11399 bøker i Norge i 2013⁴ og 8430 bøker i 2023⁵. (Vi har ikke funnet tall for 2003 fra SSB.) Dette betyr at det aller meste er med. Den synkende tendensen i vårt materialet reflekterer at færre bøker blir utgitt. Dette er særlig synlig når det gjelder lærebøker. Noe av materialet går tapt i analysen når vi f.eks. ikke kan identifisere språkformen sikkert, men undersøkelsen dekker likevel det meste av publisert bokmateriale i Norge.

I tillegg til bøker har vi også aviser og tidsskrift i materialet vårt. Fordelingen er vist i Tabell 5. Merk at tallene her viser til avisutgaver, slik at vi har omlag 50 utgaver pr år fra ukesaviser som *Dag og Tid* eller *Birkenesavisa* og omlag 300 utgaver pr. år fra dagsaviser som *Finansavisen* eller *Farsunds Avis* og flere for aviser med søndagsutgave. Fra 2023 har vi 248 forskjellige titler i materialet.

Til sammen er søkene basert på det aller meste av publisert materiale i Norge i de tre årene, med ett viktig unntak, statlige tekster. Som beskrevet over er statlige nettekster fra 2003 og 2013 dessverre ikke tilgjengelige i dag. Såkalte kunnskapsdokumenter (evalueringer, utredninger, årsrapporter, tildelingsbrev, NOU-er, planer og strategier, samt proposisjoner og meldinger til Stortinget) er tilgjengelige i datasettet *kudos* som publiseres av DFØ, men inneholder dessverre såpass mange svakheter når det gjelder OCR, metadata og representasjon av de tidlige årene i undersøkelsen at de har blitt utelatt i statistikkene våre. Funnene derfra er likevel tilgjengelige i råmaterialet.

⁴<https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-publikasjoner/flere-utgitte-boktitler-men-faerre-solgte-boker>

⁵<https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/kultur/kulturstatistikk/boker>

Tabell 5: Fordeling av aviser og tidsskrift per år

År	Aviser	Tidsskrift
2003	35900	5548
2013	37107	2696
2023	29286	7049
Sum	101293	15293

Vi har ikke presise tall på antall ord i materialet. Men det er likevel klart at materialet er svært omfattende. Det største søket vårt, enkeltord i bokmål (som typisk er svært frekvente ord) har nesten 19.5 millioner treff fordelt på 28 ord, og det nest største søket – diftong eller monoftong i bokmål – har over 13.5 millioner treff fordelt på 46 ord. De nynorske søkene har mange færre treff. Enkeltordene har 4.6 millioner treff på nitten lemma, men flere av søkene har under 100.000 treff. Men selv det er nok til å noe om utviklingen i normvariasjonen i mange tilfeller. Og selv om det nødvendigvis må bli noen unøyaktigheter når man søker i et så stort materialet, fordi alt må gjøres rent maskinelt, gir resultatene likevel et unikt bilde av normvariasjonen i trykte tekster på bokmål og nynorsk.

A Appendiks: definisjon av søk

På de neste sidene følger definisjonene av alle søkene som er gjort. Definisjonen er i dataformatet json, men bør være relativt enkelt tilgjengelig. Kildekoden for søkeprogrammet samt json-filene vil gjøres tilgjengelig på Humits github-sier <https://github.com/humit-oslo>.

```

{
  "attribute": "-a/-ene i inkjekjønssubstantiv",
  "language": "nob",
  "lemmas": [
    {
      "lemma": "år",
      "words": [
        {"form": "åra", "value": "a", "morphology": ["subst", "fl"]},
        {"form": "årene", "value": "ene", "morphology": ["subst"]}
      ]
    },
    {
      "lemma": "folk",
      "words": [
        {"form": "folka", "value": "a", "morphology": ["subst"]},
        {"form": "folkene", "value": "ene", "morphology": ["subst"]}
      ]
    },
    {
      "lemma": "resultat",
      "words": [
        {"form": "resultata", "value": "a", "morphology": ["subst"]},
        {"form": "resultatene", "value": "ene", "morphology": ["subst"]}
      ]
    },
    {
      "lemma": "øye",
      "words": [
        {"form": "øya", "value": "a", "morphology": ["subst", "fl"]},
        {"form": "øyene", "value": "ene", "morphology": ["subst", "nøyt"]},
        {"form": "øynene", "value": "ene", "morphology": ["subst"]}
      ]
    },
    {
      "lemma": "menneske",
      "words": [
        {"form": "menneska", "value": "a", "morphology": ["subst"]},
        {"form": "menneskene", "value": "ene", "morphology": ["subst"]}
      ]
    },
    {
      "lemma": "barn",
      "words": [
        {"form": "barna", "value": "a", "morphology": ["subst"]},
        {"form": "barnene", "value": "ene", "morphology": ["subst"]}
      ]
    },
    {
      "lemma": "bein",
      "words": [
        {"form": "beina", "value": "a", "morphology": ["subst"]},
        {"form": "beinene", "value": "ene", "morphology": ["subst"]}
      ]
    },
    {
      "lemma": "ben",
      "words": [
        {"form": "bena", "value": "a", "morphology": ["subst"]},
        {"form": "benene", "value": "ene", "morphology": ["subst"]}
      ]
    }
  ]
}

```

```

]
},
{
  "lemma": "dyr",
  "words": [
    {"form": "dyra", "value": "a", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "dyrene", "value": "ene", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "øre",
  "words": [
    {"form": "øra", "value": "a", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "ørene", "value": "ene", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "bær",
  "words": [
    {"form": "bæra", "value": "a", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "bærene", "value": "ene", "morphology": ["subst"]}
  ]
}
]
}
{
  "attribute": "a/-en i hokjønns substantiv",
  "language": "nob",
  "lemmas": [
    {
      "lemma": "øy",
      "words": [
        {"form": "øyen", "value": "en", "morphology": ["subst"]},
        {"form": "øya", "value": "a", "morphology": ["subst"]}
      ]
    },
    {
      "lemma": "jente",
      "words": [
        {"form": "jenten", "value": "en", "morphology": ["subst"]},
        {"form": "jenta", "value": "a", "morphology": ["subst"]}
      ]
    },
    {
      "lemma": "ku",
      "words": [
        {"form": "kuen", "value": "en", "morphology": ["subst"]},
        {"form": "kua", "value": "a", "morphology": ["subst"]}
      ]
    },
    {
      "lemma": "rotte",
      "words": [
        {"form": "rotten", "value": "en", "morphology": ["subst"]},
        {"form": "rotta", "value": "a", "morphology": ["subst"]}
      ]
    },
    {
      "lemma": "høne",

```

```
"words": [
  {"form": "hønen", "value": "en", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "høna", "value": "a", "morphology": ["subst"]}
],
{
  "lemma": "fille",
  "words": [
    {"form": "fillen", "value": "en", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "filla", "value": "a", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "bygd",
  "words": [
    {"form": "bygden", "value": "en", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "bygda", "value": "a", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "bjørk",
  "words": [
    {"form": "bjørken", "value": "en", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "bjørka", "value": "a", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "myr",
  "words": [
    {"form": "myren", "value": "en", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "myra", "value": "a", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "hytte",
  "words": [
    {"form": "hytten", "value": "en", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "hytta", "value": "a", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "kone",
  "words": [
    {"form": "konen", "value": "en", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "kona", "value": "a", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "klo",
  "words": [
    {"form": "kloen", "value": "en", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "kloa", "value": "a", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "gryte",
  "words": [
    {"form": "gryten", "value": "en", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "gryta", "value": "a", "morphology": ["subst"]}
  ]
}
```

```
]
},
{
  "lemma": "tromme",
  "words": [
    {"form": "trommen", "value": "en", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "tromma", "value": "a", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "bøtte",
  "words": [
    {"form": "bøtten", "value": "en", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "bøtta", "value": "a", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "grøft",
  "words": [
    {"form": "grøften", "value": "en", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "grøfta", "value": "a", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "bukse",
  "words": [
    {"form": "buksen", "value": "en", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "buksa", "value": "a", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "bukta",
  "words": [
    {"form": "bukten", "value": "en", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "bukta", "value": "a", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "elv",
  "words": [
    {"form": "elven", "value": "en", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "elva", "value": "a", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "trøye",
  "words": [
    {"form": "trøyen", "value": "en", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "trøya", "value": "a", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "blokk",
  "words": [
    {"form": "blokken", "value": "en", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "blokka", "value": "a", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
```

```
"lemma": "brygge",
"words": [
  {"form": "bryggen", "value": "en", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "brygga", "value": "a", "morphology": ["subst"]}
]
},
{
  "lemma": "bru",
  "words": [
    {"form": "bruen", "value": "en", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "brua", "value": "a", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "bro",
  "words": [
    {"form": "broen", "value": "en", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "broa", "value": "a", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "bok",
  "words": [
    {"form": "boken", "value": "en", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "boka", "value": "a", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "dyne",
  "words": [
    {"form": "dynen", "value": "en", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "dyna", "value": "a", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "stue",
  "words": [
    {"form": "stuen", "value": "en", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "stua", "value": "a", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "helg",
  "words": [
    {"form": "helgen", "value": "en", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "helga", "value": "a", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "kasse",
  "words": [
    {"form": "kassen", "value": "en", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "kassa", "value": "a", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "klokke",
  "words": [
    {"form": "klokken", "value": "en", "morphology": ["subst"]},
```

```
    {"form": "klokka", "value": "a", "morphology": ["subst"]}
  ],
},
{
  "lemma": "sol",
  "words": [
    {"form": "solen", "value": "en", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "sola", "value": "a", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "skjorte",
  "words": [
    {"form": "skjorten", "value": "en", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "skjorta", "value": "a", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "lønn",
  "words": [
    {"form": "lønnen", "value": "en", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "lønna", "value": "a", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "uke",
  "words": [
    {"form": "uken", "value": "en", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "uka", "value": "a", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "lomme",
  "words": [
    {"form": "lommen", "value": "en", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "lomma", "value": "a", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "gate",
  "words": [
    {"form": "gaten", "value": "en", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "gata", "value": "a", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "trapp",
  "words": [
    {"form": "trappen", "value": "en", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "trappa", "value": "a", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "jakke",
  "words": [
    {"form": "jakken", "value": "en", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "jakka", "value": "a", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
},
```

```
{
  "lemma": "veske",
  "words": [
    {"form": "vesken", "value": "en", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "veska", "value": "a", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "vogn",
  "words": [
    {"form": "vognen", "value": "en", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "vogna", "value": "a", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "ferge",
  "words": [
    {"form": "fergen", "value": "en", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "ferga", "value": "a", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "ferje",
  "words": [
    {"form": "ferjen", "value": "en", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "ferja", "value": "a", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "seng",
  "words": [
    {"form": "sengen", "value": "en", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "senga", "value": "a", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "tid",
  "words": [
    {"form": "tiden", "value": "en", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "tida", "value": "a", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "framtid",
  "words": [
    {"form": "framtiden", "value": "en", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "framtida", "value": "a", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "fremtid",
  "words": [
    {"form": "fremtiden", "value": "en", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "fremtida", "value": "a", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "strand",
  "words": [
```

```

    {"form": "stranden", "value": "en", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "stranda", "value": "a", "morphology": ["subst"]}
  ],
},
{
  "lemma": "avis",
  "words": [
    {"form": "avisen", "value": "en", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "avisa", "value": "a", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "mor",
  "words": [
    {"form": "moren", "value": "en", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "mora", "value": "a", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "side",
  "words": [
    {"form": "siden", "value": "en", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "sida", "value": "a", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "søster",
  "words": [
    {"form": "søsteren", "value": "en", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "søstera", "value": "a", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "makt",
  "words": [
    {"form": "makten", "value": "en", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "makta", "value": "a", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "skjelving",
  "words": [
    {"form": "skjelvingen", "value": "en", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "skjelvinga", "value": "a", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "avling",
  "words": [
    {"form": "avlingen", "value": "en", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "avlinga", "value": "a", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "plante",
  "words": [
    {"form": "planten", "value": "en", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "planta", "value": "a", "morphology": ["subst"]}
  ]
}
]

```

```

},
{
  "lemma": "hjelp",
  "words": [
    {"form": "hjelpen", "value": "en", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "hjelpa", "value": "a", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "utsikt",
  "words": [
    {"form": "utsikten", "value": "en", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "utsikta", "value": "a", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "rolle",
  "words": [
    {"form": "rollen", "value": "en", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "rolla", "value": "a", "morphology": ["subst"]}
  ]
}
]
}
{
  "attribute": "diftong eller monoftong",
  "language": "nob",
  "lemmas": [
    {
      "lemma": "ben",
      "words": [
        {"form": "ben", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
        {"form": "benet", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
        {"form": "bena", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
        {"form": "benene", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
        {"form": "bein", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
        {"form": "beinet", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
        {"form": "beina", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
        {"form": "beinene", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]}
      ]
    },
    {
      "lemma": "bred",
      "words": [
        {"form": "bred", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
        {"form": "bredt", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
        {"form": "brede", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
        {"form": "bredere", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
        {"form": "bredest", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
        {"form": "bredeste", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
        {"form": "brei", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
        {"form": "breit", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
        {"form": "breie", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
        {"form": "breiere", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
        {"form": "breiest", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
        {"form": "breieste", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]}
      ]
    }
  ]
}

```

```

"lemma": "fet",
"words": [
  {"form": "fet", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
  {"form": "fett", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
  {"form": "fete", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
  {"form": "fetere", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
  {"form": "fetest", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
  {"form": "feteste", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
  {"form": "feit", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
  {"form": "feitt", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
  {"form": "feite", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
  {"form": "feitere", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
  {"form": "feitest", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
  {"form": "feiteste", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]}
]
},
{
"lemma": "gren",
"words": [
  {"form": "gren", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "grenen", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "grener", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "grena", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "grenene", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "grein", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "greinen", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "greiner", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "greina", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "greinene", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]}
]
},
{
"lemma": "hjem",
"words": [
  {"form": "heim", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "heimen", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "heimer", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "heimene", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "heim", "value": "diftong", "morphology": ["adv"]},
  {"form": "hjem", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "hjemmet", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "hjemma", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "hjemmene", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "hjem", "value": "monoftong", "morphology": ["adv"]}
]
},
{
"lemma": "led",
"words": [
  {"form": "led", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "leden", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "lei", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "leien", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "leia", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]}
]
},
{
"lemma": "lek",
"words": [

```

```

    {"form": "lek", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "leken", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "leker", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "lekene", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "leik", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "leiken", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "leiker", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "leikene", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "lete",
  "words": [
    {"form": "lete", "value": "monoftong", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "leter", "value": "monoftong", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "lette", "value": "monoftong", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "lett", "value": "monoftong", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "let", "value": "monoftong", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "letende", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "leite", "value": "diftong", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "leiter", "value": "diftong", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "leitte", "value": "diftong", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "leitt", "value": "diftong", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "leit", "value": "diftong", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "leitende", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]}
  ]
},
{
  "lemma": "rede",
  "words": [
    {"form": "rede", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "redet", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "reder", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "reda", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "redene", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "reir", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "reiret", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "reir", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "reira", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "reirene", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "rem",
  "words": [
    {"form": "rem", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "remmen", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "remma", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "remmer", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "remmene", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "reim", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "reimen", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "reima", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "reimer", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "reimene", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "ren",

```

```

"words": [
  {"form": "ren", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
  {"form": "rent", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
  {"form": "rene", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
  {"form": "rener", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
  {"form": "renest", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
  {"form": "reneste", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
  {"form": "rein", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
  {"form": "reint", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
  {"form": "reine", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
  {"form": "reinere", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
  {"form": "reinst", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
  {"form": "reinste", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]}
]
},
{
  "lemma": "sen",
  "words": [
    {"form": "sen", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "sent", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "sene", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "senere", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "senest", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "seneste", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "sein", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "seint", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "seine", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "seinere", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "seinst", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "seinste", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]}
]
},
{
  "lemma": "skjev",
  "words": [
    {"form": "skjev", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "skjevt", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "skjeve", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "skjevere", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "skjevest", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "skjeveste", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "skeiv", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "skeivt", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "skeive", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "skeivere", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "skeivest", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "skeiveste", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]}
]
},
{
  "lemma": "skje",
  "words": [
    {"form": "skje", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "skjeen", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "skjea", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "skjeer", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "skjeene", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "skei", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "skeien", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]}
]
}

```

```

    {"form": "skeia", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "skeier", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "skeiene", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "stek",
  "words": [
    {"form": "stek", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "steken", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "steka", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "steker", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "stekene", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "steik", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "steiken", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "steika", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "steiker", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "steikene", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "steke",
  "words": [
    {"form": "steke", "value": "monoftong", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "steker", "value": "monoftong", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "stekte", "value": "monoftong", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "stek", "value": "monoftong", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "stekende", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "steike", "value": "diftong", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "steiker", "value": "diftong", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "steikte", "value": "diftong", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "steikt", "value": "diftong", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "steik", "value": "diftong", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "steikende", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]}
  ]
},
{
  "lemma": "sten",
  "words": [
    {"form": "sten", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "steningen", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "stener", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "stenene", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "stein", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "steinen", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "steiner", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "steinene", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "bite",
  "words": [
    {"form": "bet", "value": "monoftong", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "beit", "value": "diftong", "morphology": ["verb"]}
  ]
},
{
  "lemma": "fise",

```

```

"words": [
  {"form": "fes", "value": "monoftong", "morphology": ["verb"]},
  {"form": "feis", "value": "diftong", "morphology": ["verb"]}
],
{
  "lemma": "gripe",
  "words": [
    {"form": "grep", "value": "monoftong", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "greip", "value": "diftong", "morphology": ["verb"]}
  ],
},
{
  "lemma": "skrive",
  "words": [
    {"form": "skrev", "value": "monoftong", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "skreiv", "value": "diftong", "morphology": ["verb"]}
  ],
},
{
  "lemma": "vite",
  "words": [
    {"form": "vet", "value": "monoftong", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "veit", "value": "diftong", "morphology": ["verb"]}
  ],
},
{
  "lemma": "bløt",
  "words": [
    {"form": "bløt", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "bløtt", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "bløte", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "bløtere", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "bløtest", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "bløteste", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "blaut", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "blautt", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "blaute", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "blautere", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "blautest", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "blauteste", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]}
  ],
},
{
  "lemma": "død",
  "words": [
    {"form": "død", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "dødt", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "døde", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "dødere", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "dødest", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "dødeste", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "daud", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "daudt", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "daude", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "daudere", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "daudest", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "daudeste", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]}
  ],
}

```

```

},
{
  "lemma": "gjøk",
  "words": [
    {"form": "gjøk", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "gjøken", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "gjøker", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "gjøkene", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "gauk", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "gauken", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "gauker", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "gaukene", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "grøt",
  "words": [
    {"form": "grøt", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "grøten", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "grøter", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "grøtene", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "graut", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "grauten", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "grauter", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "grautene", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "løs",
  "words": [
    {"form": "løs", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "løst", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "løse", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "løser", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "løsest", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "løseste", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "laus", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "laust", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "lause", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "lauser", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "lausest", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "lauseste", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]}
  ]
},
{
  "lemma": "løv",
  "words": [
    {"form": "løv", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "løvet", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "løva", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "løvene", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "lauv", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "lauvet", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "lauva", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "lauvene", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "øke",

```

```

"words": [
  {"form": "øke", "value": "monoftong", "morphology": ["verb"]},
  {"form": "øker", "value": "monoftong", "morphology": ["verb"]},
  {"form": "øket", "value": "monoftong", "morphology": ["verb"]},
  {"form": "øka", "value": "monoftong", "morphology": ["verb"]},
  {"form": "økta", "value": "monoftong", "morphology": ["verb"]},
  {"form": "økt", "value": "monoftong", "morphology": ["verb"]},
  {"form": "øk", "value": "monoftong", "morphology": ["verb"]},
  {"form": "økende", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
  {"form": "auke", "value": "diftong", "morphology": ["verb"]},
  {"form": "auker", "value": "diftong", "morphology": ["verb"]},
  {"form": "auket", "value": "diftong", "morphology": ["verb"]},
  {"form": "auka", "value": "diftong", "morphology": ["verb"]},
  {"form": "aukte", "value": "diftong", "morphology": ["verb"]},
  {"form": "aukt", "value": "diftong", "morphology": ["verb"]},
  {"form": "auk", "value": "diftong", "morphology": ["verb"]},
  {"form": "aukende", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]}
]
},
{
  "lemma": "økning",
  "words": [
    {"form": "øking", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "økingen", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "økinga", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "økinger", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "økingene", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "økning", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "økningen", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "økninga", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "økninger", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "økningene", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "auking", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "aukingen", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "aukinga", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "aukinger", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "aukingene", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "løse",
  "words": [
    {"form": "løse", "value": "monoftong", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "løser", "value": "monoftong", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "løste", "value": "monoftong", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "løst", "value": "monoftong", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "løs", "value": "monoftong", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "løsende", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "løyse", "value": "diftong", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "løyser", "value": "diftong", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "løyste", "value": "diftong", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "løyst", "value": "diftong", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "løys", "value": "diftong", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "løysende", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]}
  ]
},
{
  "lemma": "røk",
  "words": [

```

```

    {"form": "røk", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "røken", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "røker", "value": "monoftong", "morphology": ["subst", "fl"]},
    {"form": "røkene", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "røyk", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "røyken", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "røyker", "value": "diftong", "morphology": ["subst", "fl"]},
    {"form": "røykene", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "støt",
  "words": [
    {"form": "støt", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "støtet", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "støta", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "støtene", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "støyt", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "støyten", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "støyter", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "støytene", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "øde",
  "words": [
    {"form": "øde", "value": "monoftong", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "øder", "value": "monoftong", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "ødte", "value": "monoftong", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "ødet", "value": "monoftong", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "ødt", "value": "monoftong", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "ød", "value": "monoftong", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "ødende", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "øyde", "value": "diftong", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "øyder", "value": "diftong", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "øydde", "value": "diftong", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "øydd", "value": "diftong", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "øyd", "value": "diftong", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "øydende", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "øde", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "ødt", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "ødere", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "ødest", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "ødeste", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "øyde", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "øyd", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "øydere", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "øydest", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "øydeste", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]}
  ]
},
{
  "lemma": "høg",
  "words": [
    {"form": "høg", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "høgt", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "høge", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "høgere", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "høgest", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]}
  ]
}

```

```

    {"form": "høgeste", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "høy", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "høyt", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "høye", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "høyere", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "høyest", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "høyeste", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]}
  ]
},
{
  "lemma": "høgre",
  "words": [
    {"form": "høgre", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "høyre", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "høgre", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "høgren", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "høgra", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "høgrer", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "høgrene", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "høyre", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "høyren", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "høyra", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "høyrer", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "høyrene", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "bryte",
  "words": [
    {"form": "brøt", "value": "monoftong", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "brøyt", "value": "diftong", "morphology": ["verb"]}
  ]
},
{
  "lemma": "fryse",
  "words": [
    {"form": "frøs", "value": "monoftong", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "frøys", "value": "diftong", "morphology": ["verb"]}
  ]
},
{
  "lemma": "klype",
  "words": [
    {"form": "kløp", "value": "monoftong", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "kløyp", "value": "diftong", "morphology": ["verb"]}
  ]
},
{
  "lemma": "kløve",
  "words": [
    {"form": "kløve", "value": "monoftong", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "kløver", "value": "monoftong", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "kløvde", "value": "monoftong", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "kløvd", "value": "monoftong", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "kløv", "value": "monoftong", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "kløvende", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "kløyve", "value": "diftong", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "kløyver", "value": "diftong", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "kløyvde", "value": "diftong", "morphology": ["verb"]}
  ]
}

```

```

    {"form": "kløyvd", "value": "diftong", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "kløyv", "value": "diftong", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "kløyvende", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]}
  ]
},
{
  "lemma": "høgtsvevende",
  "words": [
    {"form": "høgtsvevende", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "høytsvevende", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]}
  ]
},
{
  "lemma": "høgtstående",
  "words": [
    {"form": "høgtstående", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "høytstående", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]}
  ]
},
{
  "lemma": "høgtlønn",
  "words": [
    {"form": "høgtlønn", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "høytlønn", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "høglønn", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "høylønn", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "høgtlønna", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "høytlønna", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "høglønna", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "høylønna", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "høgtlønt", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "høytlønt", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "høglønt", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "høylønt", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]}
  ]
},
{
  "lemma": "høgtliggende",
  "words": [
    {"form": "høgtliggende", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "høytliggende", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]}
  ]
},
{
  "lemma": "høgtlesing",
  "words": [
    {"form": "høgtlesing", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "høytlesing", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]}
  ]
},
{
  "lemma": "høgt hengende",
  "words": [
    {"form": "høgt hengende", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "høyt hengende", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]}
  ]
},
{
  "lemma": "høgt flygende",

```

```

    "words": [
      {"form": "høgtflygende", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
      {"form": "høytflygende", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
      {"form": "høgtflyende", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
      {"form": "høytflyende", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
      {"form": "høgtflyvende", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
      {"form": "høytflyvende", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]}
    ]
  }
}
]
{
  "attribute": "einskildord fra de ulike reformene",
  "language": "nob",
  "lemmas": [
    {
      "lemma": "dra",
      "words": [
        {"form": "dro", "value": "dro", "morphology": ["verb"]},
        {"form": "drog", "value": "drog", "morphology": ["verb"]}
      ]
    },
    {
      "lemma": "gi",
      "words": [
        {"form": "ga", "value": "ga", "morphology": ["verb"]},
        {"form": "gav", "value": "gav", "morphology": ["verb"]}
      ]
    },
    {
      "lemma": "stå",
      "words": [
        {"form": "sto", "value": "sto", "morphology": ["verb"]},
        {"form": "stod", "value": "stod", "morphology": ["verb"]}
      ]
    },
    {
      "lemma": "skog",
      "words": [
        {"form": "skog", "value": "skog", "morphology": ["subst"]},
        {"form": "skogen", "value": "skog", "morphology": ["subst"]},
        {"form": "skoger", "value": "skog", "morphology": ["subst"]},
        {"form": "skogene", "value": "skog", "morphology": ["subst"]},
        {"form": "skau", "value": "skau", "morphology": ["subst"]},
        {"form": "skauen", "value": "skau", "morphology": ["subst"]},
        {"form": "skauer", "value": "skau", "morphology": ["subst"]},
        {"form": "skauene", "value": "skau", "morphology": ["subst"]}
      ]
    },
    {
      "lemma": "hvis",
      "words": [
        {"form": "hvis", "value": "hvis", "morphology": ["sbu"]},
        {"form": "viss", "value": "viss", "morphology": ["sbu"]}
      ]
    },
    {
      "lemma": "bunn",
      "words": [

```

```

    {"form": "bunn", "value": "bunn", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "bunnen", "value": "bunn", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "bunner", "value": "bunn", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "bunnene", "value": "bunn", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "botn", "value": "botn", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "botnen", "value": "botn", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "botner", "value": "botn", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "botnene", "value": "botn", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "smake",
  "words": [
    {"form": "smakte", "value": "smakte", "morphology": ["verb", "pret"]},
    {"form": "smaka", "value": "smaka", "morphology": ["verb", "pret"]}
  ]
},
{
  "lemma": "bake",
  "words": [
    {"form": "bakte", "value": "bakte", "morphology": ["verb", "pret"]},
    {"form": "baka", "value": "baka", "morphology": ["verb", "pret"]}
  ]
},
{
  "lemma": "døde",
  "words": [
    {"form": "døde", "value": "døde", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "dødde", "value": "dødde", "morphology": ["verb"]}
  ]
},
{
  "lemma": "tørre",
  "words": [
    {"form": "torde", "value": "torde", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "turte", "value": "turte", "morphology": ["verb"]}
  ]
},
{
  "lemma": "bety",
  "words": [
    {"form": "betød", "value": "betød", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "betydde", "value": "betydde", "morphology": ["verb"]}
  ]
},
{
  "lemma": "ses",
  "words": [
    {"form": "ses", "value": "ses", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "sees", "value": "sees", "morphology": ["verb"]}
  ]
},
{
  "lemma": "finnes",
  "words": [
    {"form": "fins", "value": "fins", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "finnes", "value": "finnes", "morphology": ["verb"]}
  ]
},
},

```

```

{
  "lemma": "synes",
  "words": [
    {"form": "syns", "value": "syns", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "synes", "value": "synes", "morphology": ["verb"]}
  ]
},
{
  "lemma": "syv",
  "words": [
    {"form": "syv", "value": "syv", "morphology": ["det"]},
    {"form": "sju", "value": "sju", "morphology": ["det"]}
  ]
},
{
  "lemma": "tyve",
  "words": [
    {"form": "tyve", "value": "tyve", "morphology": ["det"]},
    {"form": "tjue", "value": "tjue", "morphology": ["det"]}
  ]
},
{
  "lemma": "flere",
  "words": [
    {"form": "fler", "value": "fler", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "flere", "value": "flere", "morphology": ["adj"]}
  ]
},
{
  "lemma": "mer",
  "words": [
    {"form": "mer", "value": "mer", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "mere", "value": "mere", "morphology": ["adj"]}
  ]
},
{
  "lemma": "flyve",
  "words": [
    {"form": "fly", "value": "fly", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "flyr", "value": "fly", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "flyende", "value": "fly", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "flyve", "value": "flyve", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "flyver", "value": "flyve", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "flyvende", "value": "flyve", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "flyge", "value": "flyge", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "flyger", "value": "flyge", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "flygende", "value": "flyge", "morphology": ["verb"]}
  ]
},
{
  "lemma": "hverken",
  "words": [
    {"form": "hverken", "value": "hverken", "morphology": ["konj"]},
    {"form": "verken", "value": "verken", "morphology": ["konj"]}
  ]
},
{
  "lemma": "bjerk",

```

```

"words": [
  {"form": "bjerck", "value": "bjerck", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "bjerken", "value": "bjerck", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "bjerka", "value": "bjerck", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "bjerker", "value": "bjerck", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "bjerkene", "value": "bjerck", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "bjørk", "value": "bjørk", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "bjørken", "value": "bjørk", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "bjørka", "value": "bjørk", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "bjørker", "value": "bjørk", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "bjørkene", "value": "bjørk", "morphology": ["subst"]}
],
{
  "lemma": "lyve",
  "words": [
    {"form": "lyve", "value": "lyve", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "lyver", "value": "lyve", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "lyv", "value": "lyve", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "lyvende", "value": "lyve", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "ljuge", "value": "ljuge", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "ljuger", "value": "ljuge", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "ljug", "value": "ljuge", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "ljugende", "value": "ljuge", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "lyge", "value": "lyge", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "lyger", "value": "lyge", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "lyg", "value": "lyge", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "lygende", "value": "lyge", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "juge", "value": "juge", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "juger", "value": "juge", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "jug", "value": "juge", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "jugende", "value": "juge", "morphology": ["adj"]}
],
{
  "lemma": "syk",
  "words": [
    {"form": "syk", "value": "syk", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "sykt", "value": "syk", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "syke", "value": "syk", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "sykere", "value": "syk", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "sykest", "value": "syk", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "sykeste", "value": "syk", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "sjuk", "value": "sjuk", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "sjukt", "value": "sjuk", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "sjuke", "value": "sjuk", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "sjukere", "value": "sjuk", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "sjukest", "value": "sjuk", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "sjukeste", "value": "sjuk", "morphology": ["adj"]}
],
{
  "lemma": "tykk",
  "words": [
    {"form": "tykk", "value": "tykk", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "tykt", "value": "tykk", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "tykke", "value": "tykk", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "tykkere", "value": "tykk", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "tykkest", "value": "tykk", "morphology": ["adj"]}
]

```

```

    {"form": "tykkeste", "value": "tykk", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "tjukk", "value": "tjukk", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "tjukt", "value": "tjukk", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "tjukke", "value": "tjukk", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "tjukkere", "value": "tjukk", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "tjukkest", "value": "tjukk", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "tjukkeste", "value": "tjukk", "morphology": ["adj"]}
  ],
},
{
  "lemma": "tyv",
  "words": [
    {"form": "tyv", "value": "tyv", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "tyven", "value": "tyv", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "tyver", "value": "tyv", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "tyvene", "value": "tyv", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "tjuv", "value": "tjuv", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "tjuven", "value": "tjuv", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "tjuver", "value": "tjuv", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "tjuvene", "value": "tjuv", "morphology": ["subst"]}
  ],
},
{
  "lemma": "dyp",
  "words": [
    {"form": "dyp", "value": "dyp", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "dypet", "value": "dyp", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "dypa", "value": "dyp", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "dypene", "value": "dyp", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "djup", "value": "djup", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "djupet", "value": "djup", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "djupa", "value": "djup", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "djupene", "value": "djup", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "dyp", "value": "dyp", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "dypt", "value": "dyp", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "dype", "value": "dyp", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "dypere", "value": "dyp", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "dypest", "value": "dyp", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "dypeste", "value": "dyp", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "djup", "value": "djup", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "djupt", "value": "djup", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "djupe", "value": "djup", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "djupere", "value": "djup", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "djupest", "value": "djup", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "djupeste", "value": "djup", "morphology": ["adj"]}
  ],
},
{
  "lemma": "myk",
  "words": [
    {"form": "myk", "value": "myk", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "mykt", "value": "myk", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "myke", "value": "myk", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "mykere", "value": "myk", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "mykest", "value": "myk", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "mykeste", "value": "myk", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "mjuk", "value": "mjuk", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "mjukt", "value": "mjuk", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "mjuke", "value": "mjuk", "morphology": ["adj"]}
  ],
}

```

```

        {"form": "mjukere", "value": "mjuk", "morphology": ["adj"]},
        {"form": "mjukest", "value": "mjuk", "morphology": ["adj"]},
        {"form": "mjukeste", "value": "mjuk", "morphology": ["adj"]}
    ]
}
]
}
{
"attribute": "fram/frem og fram-/frem-",
"language": "nob",
"lemmas": [
    {
        "lemma": "frem",
        "words": [
            {"form": "frem", "value": "frem", "morphology": ["prep"]},
            {"form": "fram", "value": "fram", "morphology": ["prep"]}
        ]
    },
    {
        "lemma": "fremtid",
        "words": [
            {"form": "fremtid", "value": "frem", "morphology": ["subst"]},
            {"form": "fremtida", "value": "frem", "morphology": ["subst"]},
            {"form": "fremtiden", "value": "frem", "morphology": ["subst"]},
            {"form": "fremtider", "value": "frem", "morphology": ["subst"]},
            {"form": "fremtidene", "value": "frem", "morphology": ["subst"]},
            {"form": "framtid", "value": "fram", "morphology": ["subst"]},
            {"form": "framtida", "value": "fram", "morphology": ["subst"]},
            {"form": "framtiden", "value": "fram", "morphology": ["subst"]},
            {"form": "framtider", "value": "fram", "morphology": ["subst"]},
            {"form": "framtidene", "value": "fram", "morphology": ["subst"]}
        ]
    },
    {
        "lemma": "fremover",
        "words": [
            {"form": "fremover", "value": "frem", "morphology": ["prep"]},
            {"form": "framover", "value": "fram", "morphology": ["prep"]}
        ]
    },
    {
        "lemma": "fremtidig",
        "words": [
            {"form": "fremtidig", "value": "frem", "morphology": ["adj"]},
            {"form": "fremtidige", "value": "frem", "morphology": ["adj"]},
            {"form": "framtidig", "value": "fram", "morphology": ["adj"]},
            {"form": "framtidige", "value": "fram", "morphology": ["adj"]}
        ]
    },
    {
        "lemma": "fremfor",
        "words": [
            {"form": "fremfor", "value": "frem", "morphology": ["prep"]},
            {"form": "framfor", "value": "fram", "morphology": ["prep"]}
        ]
    },
    {
        "lemma": "fremstå",
        "words": [

```

```

{"form": "fremstå", "value": "frem", "morphology": ["verb"]},
{"form": "fremsto", "value": "frem", "morphology": ["verb"]},
{"form": "fremstod", "value": "frem", "morphology": ["verb"]},
{"form": "fremstått", "value": "frem", "morphology": ["verb"]},
{"form": "fremstår", "value": "frem", "morphology": ["verb"]},
{"form": "fremstående", "value": "frem", "morphology": ["adj"]},
{"form": "framstå", "value": "fram", "morphology": ["verb"]},
{"form": "framsto", "value": "fram", "morphology": ["verb"]},
{"form": "framstod", "value": "fram", "morphology": ["verb"]},
{"form": "framstått", "value": "fram", "morphology": ["verb"]},
{"form": "framstår", "value": "fram", "morphology": ["verb"]},
{"form": "framstående", "value": "fram", "morphology": ["adj"]}
]
},
{
"lemma": "fremstille",
"words": [
{"form": "fremstille", "value": "frem", "morphology": ["verb"]},
{"form": "fremstiller", "value": "frem", "morphology": ["verb"]},
{"form": "fremstilte", "value": "frem", "morphology": ["verb"]},
{"form": "fremstilt", "value": "frem", "morphology": ["verb"]},
{"form": "fremstill", "value": "frem", "morphology": ["verb"]},
{"form": "fremstillende", "value": "frem", "morphology": ["adj"]},
{"form": "framstille", "value": "fram", "morphology": ["verb"]},
{"form": "framstiller", "value": "fram", "morphology": ["verb"]},
{"form": "framstilte", "value": "fram", "morphology": ["verb"]},
{"form": "framstilt", "value": "fram", "morphology": ["verb"]},
{"form": "framstill", "value": "fram", "morphology": ["verb"]},
{"form": "framstillende", "value": "fram", "morphology": ["adj"]}
]
},
{
"lemma": "fremheve",
"words": [
{"form": "fremheve", "value": "frem", "morphology": ["verb"]},
{"form": "fremhever", "value": "frem", "morphology": ["verb"]},
{"form": "fremheva", "value": "frem", "morphology": ["verb"]},
{"form": "fremhevde", "value": "frem", "morphology": ["verb"]},
{"form": "fremhevet", "value": "frem", "morphology": ["verb"]},
{"form": "fremhevd", "value": "frem", "morphology": ["verb"]},
{"form": "fremhev", "value": "frem", "morphology": ["verb"]},
{"form": "fremhevende", "value": "frem", "morphology": ["adj"]},
{"form": "framheve", "value": "fram", "morphology": ["verb"]},
{"form": "framhever", "value": "fram", "morphology": ["verb"]},
{"form": "framheva", "value": "fram", "morphology": ["verb"]},
{"form": "framhevde", "value": "fram", "morphology": ["verb"]},
{"form": "framhevet", "value": "fram", "morphology": ["verb"]},
{"form": "framhevd", "value": "fram", "morphology": ["verb"]},
{"form": "framhev", "value": "fram", "morphology": ["verb"]},
{"form": "framhevende", "value": "fram", "morphology": ["adj"]}
]
},
{
"lemma": "fremgå",
"words": [
{"form": "fremgå", "value": "frem", "morphology": ["verb"]},
{"form": "fremgår", "value": "frem", "morphology": ["verb"]},
{"form": "fremgikk", "value": "frem", "morphology": ["verb"]},
{"form": "fremgått", "value": "frem", "morphology": ["verb"]},

```

```

    {"form": "fremgående", "value": "frem", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "framgå", "value": "fram", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "framgår", "value": "fram", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "framgikk", "value": "fram", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "framgått", "value": "fram", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "framgående", "value": "fram", "morphology": ["adj"]}
  ]
},
{
  "lemma": "fremgang",
  "words": [
    {"form": "fremgang", "value": "frem", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "fremgangen", "value": "frem", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "fremganger", "value": "frem", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "fremgangene", "value": "frem", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "framgang", "value": "fram", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "framgangen", "value": "fram", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "framganger", "value": "fram", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "framgangene", "value": "fram", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "fremføre",
  "words": [
    {"form": "fremføre", "value": "frem", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "fremfører", "value": "frem", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "fremførte", "value": "frem", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "fremført", "value": "frem", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "fremfør", "value": "frem", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "fremførende", "value": "frem", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "framføre", "value": "fram", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "framfører", "value": "fram", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "framførte", "value": "fram", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "framført", "value": "fram", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "framfør", "value": "fram", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "framførende", "value": "fram", "morphology": ["adj"]}
  ]
}
]
}
{
  "attribute": "perfektum på -et/-a",
  "language": "nob",
  "lemmas": [
    {
      "lemma": "starte",
      "words": [
        {"form": "startet", "value": "et", "morphology": ["verb", "perf-part"]},
        {"form": "starta", "value": "a", "morphology": ["verb", "perf-part"]}
      ]
    },
    {
      "lemma": "ønske",
      "words": [
        {"form": "ønsket", "value": "et", "morphology": ["verb", "perf-part"]},
        {"form": "ønskt", "value": "t", "morphology": ["verb", "perf-part"]},
        {"form": "ønska", "value": "a", "morphology": ["verb", "perf-part"]}
      ]
    }
  ]
},
}

```

```

{
  "lemma": "knytte",
  "words": [
    {"form": "knyttet", "value": "et", "morphology": ["verb", "perf-part"]},
    {"form": "knytta", "value": "a", "morphology": ["verb", "perf-part"]}
  ]
},
{
  "lemma": "lage",
  "words": [
    {"form": "laget", "value": "et", "morphology": ["verb", "perf-part"]},
    {"form": "laga", "value": "a", "morphology": ["verb", "perf-part"]},
    {"form": "lagd", "value": "d", "morphology": ["verb", "perf-part"]}
  ]
},
{
  "lemma": "åpne",
  "words": [
    {"form": "åpnet", "value": "et", "morphology": ["verb", "perf-part"]},
    {"form": "åpna", "value": "a", "morphology": ["verb", "perf-part"]}
  ]
},
{
  "lemma": "samle",
  "words": [
    {"form": "samlet", "value": "et", "morphology": ["verb", "perf-part"]},
    {"form": "samla", "value": "a", "morphology": ["verb", "perf-part"]}
  ]
},
{
  "lemma": "flytte",
  "words": [
    {"form": "flyttet", "value": "et", "morphology": ["verb", "perf-part"]},
    {"form": "flytta", "value": "a", "morphology": ["verb", "perf-part"]}
  ]
},
{
  "lemma": "lede",
  "words": [
    {"form": "ledet", "value": "et", "morphology": ["verb", "perf-part"]},
    {"form": "leda", "value": "a", "morphology": ["verb", "perf-part"]}
  ]
},
{
  "lemma": "snakke",
  "words": [
    {"form": "snakket", "value": "et", "morphology": ["verb", "perf-part"]},
    {"form": "snakka", "value": "a", "morphology": ["verb", "perf-part"]}
  ]
},
{
  "lemma": "jobbe",
  "words": [
    {"form": "jobbet", "value": "et", "morphology": ["verb", "perf-part"]},
    {"form": "jobba", "value": "a", "morphology": ["verb", "perf-part"]}
  ]
},
{
  "lemma": "farte",

```

```
"words": [
  {"form": "fartet", "value": "et", "morphology": ["verb", "perf-part"]},
  {"form": "farta", "value": "a", "morphology": ["verb", "perf-part"]}
],
{
  "lemma": "funke",
  "words": [
    {"form": "funket", "value": "et", "morphology": ["verb", "perf-part"]},
    {"form": "funka", "value": "a", "morphology": ["verb", "perf-part"]}
  ]
},
{
  "lemma": "hente",
  "words": [
    {"form": "hentet", "value": "et", "morphology": ["verb", "perf-part"]},
    {"form": "henta", "value": "a", "morphology": ["verb", "perf-part"]}
  ]
},
{
  "lemma": "liste",
  "words": [
    {"form": "listet", "value": "et", "morphology": ["verb", "perf-part"]},
    {"form": "lista", "value": "a", "morphology": ["verb", "perf-part"]}
  ]
},
{
  "lemma": "hoppe",
  "words": [
    {"form": "hoppet", "value": "et", "morphology": ["verb", "perf-part"]},
    {"form": "hoppa", "value": "a", "morphology": ["verb", "perf-part"]}
  ]
},
{
  "lemma": "miste",
  "words": [
    {"form": "mistet", "value": "et", "morphology": ["verb", "perf-part"]},
    {"form": "mista", "value": "a", "morphology": ["verb", "perf-part"]}
  ]
},
{
  "lemma": "våkne",
  "words": [
    {"form": "våknet", "value": "et", "morphology": ["verb", "perf-part"]},
    {"form": "våkna", "value": "a", "morphology": ["verb", "perf-part"]}
  ]
},
{
  "lemma": "kose",
  "words": [
    {"form": "koset", "value": "et", "morphology": ["verb", "perf-part"]},
    {"form": "kost", "value": "t", "morphology": ["verb", "perf-part"]},
    {"form": "kosa", "value": "a", "morphology": ["verb", "perf-part"]}
  ]
},
{
  "lemma": "vente",
  "words": [
    {"form": "ventet", "value": "et", "morphology": ["verb", "perf-part"]},
```

```

    {"form": "venta", "value": "a", "morphology": ["verb", "perf-part"]}
  ]
},
{
  "lemma": "tie",
  "words": [
    {"form": "tiet", "value": "et", "morphology": ["verb", "perf-part"]},
    {"form": "tidd", "value": "d", "morphology": ["verb", "perf-part"]},
    {"form": "tia", "value": "a", "morphology": ["verb", "perf-part"]}
  ]
}
]
}{
"attribute": "perfektum på -et/-d",
"language": "nob",
"lemmas": [
  {
    "lemma": "bygge",
    "words": [
      {"form": "bygget", "value": "et", "morphology": ["verb", "perf-part"]},
      {"form": "bygd", "value": "d", "morphology": ["verb", "perf-part"]}
    ]
  },
  {
    "lemma": "hogge",
    "words": [
      {"form": "hogget", "value": "et", "morphology": ["verb", "perf-part"]},
      {"form": "hogd", "value": "d", "morphology": ["verb", "perf-part"]}
    ]
  },
  {
    "lemma": "hugge",
    "words": [
      {"form": "hugget", "value": "et", "morphology": ["verb", "perf-part"]},
      {"form": "hugd", "value": "d", "morphology": ["verb", "perf-part"]}
    ]
  },
  {
    "lemma": "hygge",
    "words": [
      {"form": "hygget", "value": "et", "morphology": ["verb", "perf-part"]},
      {"form": "hygd", "value": "d", "morphology": ["verb", "perf-part"]},
      {"form": "hygga", "value": "a", "morphology": ["verb", "perf-part"]}
    ]
  },
  {
    "lemma": "skygge",
    "words": [
      {"form": "skygget", "value": "et", "morphology": ["verb", "perf-part"]},
      {"form": "skygd", "value": "d", "morphology": ["verb", "perf-part"]},
      {"form": "skygga", "value": "a", "morphology": ["verb", "perf-part"]}
    ]
  },
  {
    "lemma": "tigge",
    "words": [
      {"form": "tigget", "value": "et", "morphology": ["verb", "perf-part"]},
      {"form": "tigd", "value": "d", "morphology": ["verb", "perf-part"]},
      {"form": "tigga", "value": "a", "morphology": ["verb", "perf-part"]}
    ]
  }
]
}

```

```

]
},
{
  "lemma": "tygge",
  "words": [
    {"form": "tygget", "value": "et", "morphology": ["verb", "perf-part"]},
    {"form": "tygd", "value": "d", "morphology": ["verb", "perf-part"]}
  ]
},
{
  "lemma": "kreve",
  "words": [
    {"form": "krevet", "value": "et", "morphology": ["verb", "perf-part"]},
    {"form": "krevd", "value": "d", "morphology": ["verb", "perf-part"]}
  ]
},
{
  "lemma": "fornøye",
  "words": [
    {"form": "fornøyet", "value": "et", "morphology": ["verb", "perf-part"]},
    {"form": "fornøyd", "value": "d", "morphology": ["verb", "perf-part"]}
  ]
},
{
  "lemma": "øve",
  "words": [
    {"form": "øvet", "value": "et", "morphology": ["verb", "perf-part"]},
    {"form": "øvd", "value": "d", "morphology": ["verb", "perf-part"]}
  ]
}
]
}
{
  "attribute": "preteritum på -et/-a",
  "language": "nob",
  "lemmas": [
    {
      "lemma": "starte",
      "words": [
        {"form": "startet", "value": "et", "morphology": ["verb", "pret"]},
        {"form": "starta", "value": "a", "morphology": ["verb", "pret"]}
      ]
    },
    {
      "lemma": "ønske",
      "words": [
        {"form": "ønsket", "value": "et", "morphology": ["verb", "pret"]},
        {"form": "ønskte", "value": "te", "morphology": ["verb", "pret"]},
        {"form": "ønska", "value": "a", "morphology": ["verb", "pret"]}
      ]
    },
    {
      "lemma": "knytte",
      "words": [
        {"form": "knyttet", "value": "et", "morphology": ["verb", "pret"]},
        {"form": "knytta", "value": "a", "morphology": ["verb", "pret"]}
      ]
    }
  ]
}

```

```
"lemma": "lage",
"words": [
  {"form": "laget", "value": "et", "morphology": ["verb", "pret"]},
  {"form": "laga", "value": "a", "morphology": ["verb", "pret"]},
  {"form": "lagde", "value": "de", "morphology": ["verb", "pret"]}
],
{
  "lemma": "åpne",
  "words": [
    {"form": "åpnet", "value": "et", "morphology": ["verb", "pret"]},
    {"form": "åpna", "value": "a", "morphology": ["verb", "pret"]}
  ]
},
{
  "lemma": "samle",
  "words": [
    {"form": "samlet", "value": "et", "morphology": ["verb", "pret"]},
    {"form": "samla", "value": "a", "morphology": ["verb", "pret"]}
  ]
},
{
  "lemma": "flytte",
  "words": [
    {"form": "flyttet", "value": "et", "morphology": ["verb", "pret"]},
    {"form": "flytta", "value": "a", "morphology": ["verb", "pret"]}
  ]
},
{
  "lemma": "lede",
  "words": [
    {"form": "ledet", "value": "et", "morphology": ["verb", "pret"]},
    {"form": "leda", "value": "a", "morphology": ["verb", "pret"]}
  ]
},
{
  "lemma": "snakke",
  "words": [
    {"form": "snakket", "value": "et", "morphology": ["verb", "pret"]},
    {"form": "snakka", "value": "a", "morphology": ["verb", "pret"]}
  ]
},
{
  "lemma": "jobbe",
  "words": [
    {"form": "jobbet", "value": "et", "morphology": ["verb", "pret"]},
    {"form": "jobba", "value": "a", "morphology": ["verb", "pret"]}
  ]
},
{
  "lemma": "farte",
  "words": [
    {"form": "fartet", "value": "et", "morphology": ["verb", "pret"]},
    {"form": "farta", "value": "a", "morphology": ["verb", "pret"]}
  ]
},
{
  "lemma": "funke",
  "words": [
```

```

    {"form": "funktet", "value": "et", "morphology": ["verb", "pret"]},
    {"form": "funka", "value": "a", "morphology": ["verb", "pret"]}
  ]
},
{
  "lemma": "hente",
  "words": [
    {"form": "hentet", "value": "et", "morphology": ["verb", "pret"]},
    {"form": "henta", "value": "a", "morphology": ["verb", "pret"]}
  ]
},
{
  "lemma": "liste",
  "words": [
    {"form": "listet", "value": "et", "morphology": ["verb", "pret"]},
    {"form": "lista", "value": "a", "morphology": ["verb", "pret"]}
  ]
},
{
  "lemma": "hoppe",
  "words": [
    {"form": "hoppet", "value": "et", "morphology": ["verb", "pret"]},
    {"form": "hoppa", "value": "a", "morphology": ["verb", "pret"]}
  ]
},
{
  "lemma": "miste",
  "words": [
    {"form": "mistet", "value": "et", "morphology": ["verb", "pret"]},
    {"form": "mista", "value": "a", "morphology": ["verb", "pret"]}
  ]
},
{
  "lemma": "våkne",
  "words": [
    {"form": "våknet", "value": "et", "morphology": ["verb", "pret"]},
    {"form": "våkna", "value": "a", "morphology": ["verb", "pret"]}
  ]
},
{
  "lemma": "kose",
  "words": [
    {"form": "koset", "value": "et", "morphology": ["verb", "pret"]},
    {"form": "koste", "value": "te", "morphology": ["verb", "pret"]},
    {"form": "kosa", "value": "a", "morphology": ["verb", "pret"]}
  ]
},
{
  "lemma": "vente",
  "words": [
    {"form": "ventet", "value": "et", "morphology": ["verb", "pret"]},
    {"form": "venta", "value": "a", "morphology": ["verb", "pret"]}
  ]
},
{
  "lemma": "tie",
  "words": [
    {"form": "tiet", "value": "et", "morphology": ["verb", "pret"]},
    {"form": "tidde", "value": "de", "morphology": ["verb", "pret"]}
  ]
}

```

```

        {"form": "tia", "value": "a", "morphology": ["verb", "pret"]}
    ]
}
]
{
"attribute": "preteritum på -et/-de",
"language": "nob",
"lemmas": [
    {
        "lemma": "bygge",
        "words": [
            {"form": "bygget", "value": "et", "morphology": ["verb", "pret"]},
            {"form": "bygde", "value": "de", "morphology": ["verb", "pret"]}
        ]
    },
    {
        "lemma": "hogge",
        "words": [
            {"form": "hogget", "value": "et", "morphology": ["verb", "pret"]},
            {"form": "hogde", "value": "de", "morphology": ["verb", "pret"]},
            {"form": "hogg", "value": "sterk", "morphology": ["verb", "pret"]}
        ]
    },
    {
        "lemma": "hugge",
        "words": [
            {"form": "hugget", "value": "et", "morphology": ["verb", "pret"]},
            {"form": "hugde", "value": "de", "morphology": ["verb", "pret"]},
            {"form": "hugg", "value": "sterk", "morphology": ["verb", "pret"]}
        ]
    },
    {
        "lemma": "hygge",
        "words": [
            {"form": "hygget", "value": "et", "morphology": ["verb", "pret"]},
            {"form": "hygde", "value": "de", "morphology": ["verb", "pret"]},
            {"form": "hygga", "value": "a", "morphology": ["verb", "pret"]}
        ]
    },
    {
        "lemma": "skygge",
        "words": [
            {"form": "skygget", "value": "et", "morphology": ["verb", "pret"]},
            {"form": "skygde", "value": "de", "morphology": ["verb", "pret"]},
            {"form": "skygga", "value": "a", "morphology": ["verb", "pret"]}
        ]
    },
    {
        "lemma": "tigge",
        "words": [
            {"form": "tigget", "value": "et", "morphology": ["verb", "pret"]},
            {"form": "tigde", "value": "de", "morphology": ["verb", "pret"]},
            {"form": "tigga", "value": "a", "morphology": ["verb", "pret"]},
            {"form": "tagg", "value": "sterk", "morphology": ["verb", "pret"]}
        ]
    },
    {
        "lemma": "tygge",

```

```

    "words": [
      {"form": "tygget", "value": "et", "morphology": ["verb", "pret"]},
      {"form": "tygde", "value": "de", "morphology": ["verb", "pret"]}
    ]
  },
  {
    "lemma": "kreve",
    "words": [
      {"form": "krevet", "value": "et", "morphology": ["verb", "pret"]},
      {"form": "krevde", "value": "de", "morphology": ["verb", "pret"]}
    ]
  },
  {
    "lemma": "fornøye",
    "words": [
      {"form": "fornøyet", "value": "et", "morphology": ["verb", "pret"]},
      {"form": "fornøyde", "value": "de", "morphology": ["verb", "pret"]}
    ]
  },
  {
    "lemma": "øve",
    "words": [
      {"form": "øvet", "value": "et", "morphology": ["verb", "pret"]},
      {"form": "øvde", "value": "de", "morphology": ["verb", "pret"]}
    ]
  }
]
}{
  "attribute": "bestemt form entall av intetkjønnsord på trykklett -el/-er",
  "language": "nob",
  "lemmas": [
    {
      "lemma": "deksel",
      "words": [
        {"form": "dekslet", "value": "sammentrukket", "morphology": ["subst"]},
        {"form": "dekselet", "value": "full", "morphology": ["subst"]}
      ]
    },
    {
      "lemma": "eksempel",
      "words": [
        {"form": "eksemplet", "value": "sammentrukket", "morphology": ["subst"]},
        {"form": "eksempelet", "value": "full", "morphology": ["subst"]}
      ]
    },
    {
      "lemma": "fengsel",
      "words": [
        {"form": "fengslet", "value": "sammentrukket", "morphology": ["subst"]},
        {"form": "fengselet", "value": "full", "morphology": ["subst"]}
      ]
    },
    {
      "lemma": "kapittel",
      "words": [
        {"form": "kapitlet", "value": "sammentrukket", "morphology": ["subst"]},
        {"form": "kapittelet", "value": "full", "morphology": ["subst"]}
      ]
    }
  ],
},

```

```
{
  "lemma": "middel",
  "words": [
    {"form": "midlet", "value": "sammentrukket", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "middelet", "value": "full", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "mirakel",
  "words": [
    {"form": "miraklet", "value": "sammentrukket", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "mirakelet", "value": "full", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "møbel",
  "words": [
    {"form": "møblet", "value": "sammentrukket", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "møbelet", "value": "full", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "rektangel",
  "words": [
    {"form": "rektanglet", "value": "sammentrukket", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "rektangelet", "value": "full", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "tempel",
  "words": [
    {"form": "templet", "value": "sammentrukket", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "tempelet", "value": "full", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "teater",
  "words": [
    {"form": "teatret", "value": "sammentrukket", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "teateret", "value": "full", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "varsel",
  "words": [
    {"form": "varslet", "value": "sammentrukket", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "varselet", "value": "full", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "filter",
  "words": [
    {"form": "filtret", "value": "sammentrukket", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "filteret", "value": "full", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "hinder",
  "words": [
```

```

    {"form": "hindret", "value": "sammentrukket", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "hinderet", "value": "full", "morphology": ["subst"]}
  ],
},
{
  "lemma": "kloster",
  "words": [
    {"form": "klostret", "value": "sammentrukket", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "klosteret", "value": "full", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "lager",
  "words": [
    {"form": "lagret", "value": "sammentrukket", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "lageret", "value": "full", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "mønster",
  "words": [
    {"form": "mønstret", "value": "sammentrukket", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "mønsteret", "value": "full", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "nummer",
  "words": [
    {"form": "numret", "value": "sammentrukket", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "nummeret", "value": "full", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "offer",
  "words": [
    {"form": "ofret", "value": "sammentrukket", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "offeret", "value": "full", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "semester",
  "words": [
    {"form": "semestret", "value": "sammentrukket", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "semesteret", "value": "full", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "senter",
  "words": [
    {"form": "sentret", "value": "sammentrukket", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "senteret", "value": "full", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "under",
  "words": [
    {"form": "undret", "value": "sammentrukket", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "underet", "value": "full", "morphology": ["subst"]}
  ]
}

```

```

}
]
}
{
"attribute": "diftong/monoftong",
"language": "nno",
"lemmas": [
{
"lemma": "peike",
"words": [
{"form": "peike", "value": "diftong", "morphology": ["verb"]},
{"form": "peika", "value": "diftong", "morphology": ["verb"]},
{"form": "peiker", "value": "diftong", "morphology": ["verb"]},
{"form": "peikar", "value": "diftong", "morphology": ["verb"]},
{"form": "peikte", "value": "diftong", "morphology": ["verb"]},
{"form": "peikt", "value": "diftong", "morphology": ["verb"]},
{"form": "peik", "value": "diftong", "morphology": ["verb"]},
{"form": "peikande", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
{"form": "peke", "value": "monoftong", "morphology": ["verb"]},
{"form": "peka", "value": "monoftong", "morphology": ["verb"]},
{"form": "peker", "value": "monoftong", "morphology": ["verb"]},
{"form": "pekar", "value": "monoftong", "morphology": ["verb"]},
{"form": "pekte", "value": "monoftong", "morphology": ["verb"]},
{"form": "pekt", "value": "monoftong", "morphology": ["verb"]},
{"form": "pek", "value": "monoftong", "morphology": ["verb"]},
{"form": "pekande", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]}
]
},
{
"lemma": "draum",
"words": [
{"form": "draum", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
{"form": "draumen", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
{"form": "draumar", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
{"form": "draumane", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
{"form": "drøm", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
{"form": "drømmen", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
{"form": "drømmar", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
{"form": "drømmane", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]}
]
},
{
"lemma": "flaum",
"words": [
{"form": "flaum", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
{"form": "flaumen", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
{"form": "flaumar", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
{"form": "flaumane", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
{"form": "fløm", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
{"form": "flommen", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
{"form": "flommar", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
{"form": "flomme", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]}
]
},
{
"lemma": "gløyme",
"words": [
{"form": "gløyme", "value": "diftong", "morphology": ["verb"]},
{"form": "gløyma", "value": "diftong", "morphology": ["verb"]}
]
}
]
}

```

```

{"form": "gløymer", "value": "diftong", "morphology": ["verb"]},
{"form": "gløynde", "value": "diftong", "morphology": ["verb"]},
{"form": "gløynt", "value": "diftong", "morphology": ["verb"]},
{"form": "gløym", "value": "diftong", "morphology": ["verb"]},
{"form": "gløymande", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
{"form": "glømme", "value": "monoftong", "morphology": ["verb"]},
{"form": "glømme", "value": "monoftong", "morphology": ["verb"]},
{"form": "glømmer", "value": "monoftong", "morphology": ["verb"]},
{"form": "glømte", "value": "monoftong", "morphology": ["verb"]},
{"form": "glømt", "value": "monoftong", "morphology": ["verb"]},
{"form": "gløm", "value": "monoftong", "morphology": ["verb"]},
{"form": "glømmande", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]}
]
},
{
"lemma": "køyre",
"words": [
{"form": "køyre", "value": "diftong", "morphology": ["verb"]},
{"form": "køyra", "value": "diftong", "morphology": ["verb"]},
{"form": "køyrer", "value": "diftong", "morphology": ["verb"]},
{"form": "køynde", "value": "diftong", "morphology": ["verb"]},
{"form": "køyrt", "value": "diftong", "morphology": ["verb"]},
{"form": "køyr", "value": "diftong", "morphology": ["verb"]},
{"form": "køyrande", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
{"form": "kjøre", "value": "monoftong", "morphology": ["verb"]},
{"form": "kjøra", "value": "monoftong", "morphology": ["verb"]},
{"form": "kjører", "value": "monoftong", "morphology": ["verb"]},
{"form": "kjørte", "value": "monoftong", "morphology": ["verb"]},
{"form": "kjørt", "value": "monoftong", "morphology": ["verb"]},
{"form": "kjør", "value": "monoftong", "morphology": ["verb"]},
{"form": "kjørande", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]}
]
},
{
"lemma": "skøyre",
"words": [
{"form": "skøyre", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
{"form": "skøyrt", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
{"form": "skøyre", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
{"form": "skøyrare", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
{"form": "skøyrest", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
{"form": "skøyreste", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
{"form": "skjør", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
{"form": "skjørt", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
{"form": "skjøre", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
{"form": "skjørare", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
{"form": "skjørrest", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
{"form": "skjørreste", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]}
]
},
{
"lemma": "lauk",
"words": [
{"form": "lauk", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
{"form": "lauken", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
{"form": "laukar", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
{"form": "laukane", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
{"form": "løk", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
{"form": "løken", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]}
]
}

```

```

    {"form": "løkar", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "løkane", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]}
  ],
},
{
  "lemma": "daud",
  "words": [
    {"form": "daud", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "daudt", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "daude", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "daudare", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "daudast", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "daudaste", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "død", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "dødt", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "døde", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "dødare", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "dødast", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "dødaste", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]}
  ]
},
{
  "lemma": "dauv",
  "words": [
    {"form": "dauv", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "dauvt", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "dauve", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "dauvare", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "dauvast", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "dauvaste", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "døv", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "døvt", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "døve", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "døvare", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "døvast", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "døvaste", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]}
  ]
},
{
  "lemma": "laup",
  "words": [
    {"form": "laup", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "laupet", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "laupa", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "løp", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "løpet", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "løpa", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "laupe",
  "words": [
    {"form": "laupe", "value": "diftong", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "laupa", "value": "diftong", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "lauper", "value": "diftong", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "laupte", "value": "diftong", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "laupt", "value": "diftong", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "laup", "value": "diftong", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "laupande", "value": "diftong", "morphology": ["adj"]}
  ]
}

```

```

        {"form": "løpe", "value": "monoftong", "morphology": ["verb"]},
        {"form": "løpa", "value": "monoftong", "morphology": ["verb"]},
        {"form": "løper", "value": "monoftong", "morphology": ["verb"]},
        {"form": "løpte", "value": "monoftong", "morphology": ["verb"]},
        {"form": "løpt", "value": "monoftong", "morphology": ["verb"]},
        {"form": "løp", "value": "monoftong", "morphology": ["verb"]},
        {"form": "løpande", "value": "monoftong", "morphology": ["adj"]}
    ]
},
{
    "lemma": "naud",
    "words": [
        {"form": "naud", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
        {"form": "nauda", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
        {"form": "nauder", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
        {"form": "naudene", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
        {"form": "nød", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
        {"form": "nøda", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
        {"form": "nøder", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
        {"form": "nødene", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]}
    ]
},
{
    "lemma": "tøy",
    "words": [
        {"form": "tøy", "value": "diftong", "morphology": ["subst", "nøyt"]},
        {"form": "tøyet", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
        {"form": "tøy", "value": "diftong", "morphology": ["subst", "nøyt"]},
        {"form": "tøya", "value": "diftong", "morphology": ["subst"]},
        {"form": "ty", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
        {"form": "tyet", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
        {"form": "ty", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]},
        {"form": "tya", "value": "monoftong", "morphology": ["subst"]}
    ]
}
]
}
{
    "attribute": "e-/a-bøying i verb",
    "language": "nno",
    "lemmas": [
        {
            "lemma": "svare",
            "words": [
                {"form": "svarer", "value": "e", "morphology": ["verb"]},
                {"form": "svarar", "value": "a", "morphology": ["verb"]},
                {"form": "svara", "value": "a", "morphology": ["verb", "pret"]},
                {"form": "svarte", "value": "e", "morphology": ["verb"]},
                {"form": "svart", "value": "e", "morphology": ["verb"]},
                {"form": "svara", "value": "a", "morphology": ["verb", "perf-part"]}
            ]
        }
    ],
    {
        "lemma": "love",
        "words": [
            {"form": "lover", "value": "e", "morphology": ["verb"]},
            {"form": "lovar", "value": "a", "morphology": ["verb"]},
            {"form": "lovde", "value": "e", "morphology": ["verb"]}
        ]
    }
}

```

```

    {"form": "lova", "value": "a", "morphology": ["verb", "pret"]},
    {"form": "lovt", "value": "e", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "lovd", "value": "e", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "lova", "value": "a", "morphology": ["verb", "perf-part"]}
  ]
},
{
  "lemma": "rope",
  "words": [
    {"form": "roper", "value": "e", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "ropar", "value": "a", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "ropte", "value": "e", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "ropa", "value": "a", "morphology": ["verb", "pret"]},
    {"form": "ropt", "value": "e", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "ropa", "value": "a", "morphology": ["verb", "perf-part"]}
  ]
},
{
  "lemma": "bake",
  "words": [
    {"form": "baker", "value": "e", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "bakar", "value": "a", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "bakte", "value": "e", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "baka", "value": "a", "morphology": ["verb", "pret"]},
    {"form": "bakt", "value": "e", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "baka", "value": "a", "morphology": ["verb", "perf-part"]}
  ]
},
{
  "lemma": "koke",
  "words": [
    {"form": "koker", "value": "e", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "kokar", "value": "a", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "kokte", "value": "e", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "koka", "value": "a", "morphology": ["verb", "pret"]},
    {"form": "kukt", "value": "e", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "koka", "value": "a", "morphology": ["verb", "perf-part"]}
  ]
},
{
  "lemma": "spele",
  "words": [
    {"form": "speler", "value": "e", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "spe lar", "value": "a", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "spe lte", "value": "e", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "spe la", "value": "a", "morphology": ["verb", "pret"]},
    {"form": "spelt", "value": "e", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "spe la", "value": "a", "morphology": ["verb", "perf-part"]}
  ]
},
{
  "lemma": "smake",
  "words": [
    {"form": "smaker", "value": "e", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "smakar", "value": "a", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "smakte", "value": "e", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "smaka", "value": "a", "morphology": ["verb", "pret"]},
    {"form": "smakt", "value": "e", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "smaka", "value": "a", "morphology": ["verb", "perf-part"]}
  ]
}

```

```

]
},
{
  "lemma": "tvile",
  "words": [
    {"form": "tviler", "value": "e", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "tvilar", "value": "a", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "tvilte", "value": "e", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "tvila", "value": "a", "morphology": ["verb", "pret"]},
    {"form": "tvilt", "value": "e", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "tvila", "value": "a", "morphology": ["verb", "perf-part"]}
  ]
},
{
  "lemma": "skape",
  "words": [
    {"form": "skaper", "value": "e", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "skapar", "value": "a", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "skapte", "value": "e", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "skapa", "value": "a", "morphology": ["verb", "pret"]},
    {"form": "skapt", "value": "e", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "skapa", "value": "a", "morphology": ["verb", "perf-part"]}
  ]
},
{
  "lemma": "bruke",
  "words": [
    {"form": "bruker", "value": "e", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "brukar", "value": "a", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "brukte", "value": "e", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "bruka", "value": "a", "morphology": ["verb", "pret"]},
    {"form": "brukt", "value": "e", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "bruka", "value": "a", "morphology": ["verb", "perf-part"]}
  ]
},
{
  "lemma": "like",
  "words": [
    {"form": "liker", "value": "e", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "likar", "value": "a", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "lika", "value": "a", "morphology": ["verb", "pret"]},
    {"form": "likte", "value": "e", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "likt", "value": "e", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "lika", "value": "a", "morphology": ["verb", "perf-part"]}
  ]
},
{
  "lemma": "kalle",
  "words": [
    {"form": "kaller", "value": "e", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "kallar", "value": "a", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "kalla", "value": "a", "morphology": ["verb", "pret"]},
    {"form": "kalte", "value": "e", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "kalt", "value": "e", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "kalla", "value": "a", "morphology": ["verb", "perf-part"]}
  ]
},
{
  "lemma": "tape",

```

```

"words": [
  {"form": "taper", "value": "e", "morphology": ["verb"]},
  {"form": "tapar", "value": "a", "morphology": ["verb"]},
  {"form": "tapa", "value": "a", "morphology": ["verb", "pret"]},
  {"form": "tapte", "value": "e", "morphology": ["verb"]},
  {"form": "tapt", "value": "e", "morphology": ["verb"]},
  {"form": "tapa", "value": "a", "morphology": ["verb", "perf-part"]}
],
{
  "lemma": "rose",
  "words": [
    {"form": "roser", "value": "e", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "rosar", "value": "a", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "rosa", "value": "a", "morphology": ["verb", "pret"]},
    {"form": "roste", "value": "e", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "rost", "value": "e", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "rosa", "value": "a", "morphology": ["verb", "perf-part"]}
  ],
},
{
  "lemma": "leite",
  "words": [
    {"form": "leiter", "value": "e", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "leitar", "value": "a", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "leita", "value": "a", "morphology": ["verb", "pret"]},
    {"form": "leitte", "value": "e", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "leitt", "value": "e", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "leita", "value": "a", "morphology": ["verb", "perf-part"]}
  ],
},
{
  "lemma": "betale",
  "words": [
    {"form": "betaler", "value": "e", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "betalar", "value": "a", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "betala", "value": "a", "morphology": ["verb", "pret"]},
    {"form": "betalte", "value": "e", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "betalt", "value": "e", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "betala", "value": "a", "morphology": ["verb", "perf-part"]}
  ],
}
]
}
{
  "attribute": "einskildord",
  "language": "nno",
  "lemmas": [
    {
      "lemma": "anten",
      "words": [
        {"form": "anten", "value": "tradisjonell", "morphology": ["konj"]},
        {"form": "enten", "value": "bokmålsnær", "morphology": ["konj"]}
      ],
    },
    {
      "lemma": "no",
      "words": [
        {"form": "no", "value": "tradisjonell", "morphology": ["adv"]}
      ],
    }
  ],
}

```



```

{"form": "svømmehudane", "value": "bokmålsnær", "morphology": ["subst"]},
{"form": "symjeknapp", "value": "tradisjonell", "morphology": ["subst"]},
{"form": "symjeknappen", "value": "tradisjonell", "morphology": ["subst"]},
{"form": "symjeknappar", "value": "tradisjonell", "morphology": ["subst"]},
{"form": "symjeknappane", "value": "tradisjonell", "morphology":
["subst"]},
{"form": "svømmeknapp", "value": "bokmålsnær", "morphology": ["subst"]},
{"form": "svømmeknappen", "value": "bokmålsnær", "morphology": ["subst"]},
{"form": "svømmeknappar", "value": "bokmålsnær", "morphology": ["subst"]},
{"form": "svømmeknappane", "value": "bokmålsnær", "morphology": ["subst"]},
{"form": "symjeopplæring", "value": "tradisjonell", "morphology":
["subst"]},
{"form": "symjeopplæringa", "value": "tradisjonell", "morphology":
["subst"]},
{"form": "symjeopplæringar", "value": "tradisjonell", "morphology":
["subst"]},
{"form": "symjeopplæringane", "value": "tradisjonell", "morphology":
["subst"]},
{"form": "svømmeopplæring", "value": "bokmålsnær", "morphology":
["subst"]},
{"form": "svømmeopplæringa", "value": "bokmålsnær", "morphology":
["subst"]},
{"form": "svømmeopplæringar", "value": "bokmålsnær", "morphology":
["subst"]},
{"form": "svømmeopplæringane", "value": "bokmålsnær", "morphology":
["subst"]},
{"form": "symjesnipe", "value": "tradisjonell", "morphology": ["subst"]},
{"form": "symjesnipa", "value": "tradisjonell", "morphology": ["subst"]},
{"form": "symjesniper", "value": "tradisjonell", "morphology": ["subst"]},
{"form": "symjesnipene", "value": "tradisjonell", "morphology": ["subst"]},
{"form": "svømmesnipe", "value": "bokmålsnær", "morphology": ["subst"]},
{"form": "svømmesnipa", "value": "bokmålsnær", "morphology": ["subst"]},
{"form": "svømmesniper", "value": "bokmålsnær", "morphology": ["subst"]},
{"form": "svømmesnipene", "value": "bokmålsnær", "morphology": ["subst"]},
{"form": "symjestadion", "value": "tradisjonell", "morphology": ["subst"]},
{"form": "symjestadionet", "value": "tradisjonell", "morphology":
["subst"]},
{"form": "symjestadionen", "value": "tradisjonell", "morphology":
["subst"]},
{"form": "symjestadionar", "value": "tradisjonell", "morphology":
["subst"]},
{"form": "symjestadiona", "value": "tradisjonell", "morphology":
["subst"]},
{"form": "symjestadionane", "value": "tradisjonell", "morphology":
["subst"]},
{"form": "svømmestadion", "value": "bokmålsnær", "morphology": ["subst"]},
{"form": "svømmestadionet", "value": "bokmålsnær", "morphology":
["subst"]},
{"form": "svømmestadionen", "value": "bokmålsnær", "morphology":
["subst"]},
{"form": "svømmestadionar", "value": "bokmålsnær", "morphology":
["subst"]},
{"form": "svømmestadiona", "value": "bokmålsnær", "morphology": ["subst"]},
{"form": "svømmestadionane", "value": "bokmålsnær", "morphology":
["subst"]},
{"form": "symjetak", "value": "tradisjonell", "morphology": ["subst"]},
{"form": "symjetaket", "value": "tradisjonell", "morphology": ["subst"]},
{"form": "symjetaka", "value": "tradisjonell", "morphology": ["subst"]},
{"form": "svømmetak", "value": "bokmålsnær", "morphology": ["subst"]},

```

```

    {"form": "svømmetaket", "value": "bokmålsnær", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "svømmetaka", "value": "bokmålsnær", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "båe",
  "words": [
    {"form": "båe", "value": "tradisjonell", "morphology": ["det"]},
    {"form": "begge", "value": "bokmålsnær", "morphology": ["det"]}
  ]
},
{
  "lemma": "bilete",
  "words": [
    {"form": "bilete", "value": "tradisjonell", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "biletet", "value": "tradisjonell", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "bileta", "value": "tradisjonell", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "bilde", "value": "bokmålsnær", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "bildet", "value": "bokmålsnær", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "bilda", "value": "bokmålsnær", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "billeg",
  "words": [
    {"form": "billeg", "value": "tradisjonell", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "billege", "value": "tradisjonell", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "billegare", "value": "tradisjonell", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "billegast", "value": "tradisjonell", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "billegaste", "value": "tradisjonell", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "billig", "value": "bokmålsnær", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "billige", "value": "bokmålsnær", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "billigare", "value": "bokmålsnær", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "billigast", "value": "bokmålsnær", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "billigaste", "value": "bokmålsnær", "morphology": ["adj"]}
  ]
},
{
  "lemma": "diverre",
  "words": [
    {"form": "diverre", "value": "tradisjonell", "morphology": ["adv"]},
    {"form": "dessverre", "value": "bokmålsnær", "morphology": ["adv"]}
  ]
},
{
  "lemma": "fure",
  "words": [
    {"form": "fure", "value": "tradisjonell", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "fura", "value": "tradisjonell", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "furer", "value": "tradisjonell", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "furene", "value": "tradisjonell", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "furu", "value": "bokmålsnær", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "furua", "value": "bokmålsnær", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "furuer", "value": "bokmålsnær", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "furuene", "value": "bokmålsnær", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "hjá",

```

```

"words": [
  {"form": "hjá", "value": "tradisjonell", "morphology": ["prep"]},
  {"form": "hos", "value": "bokmålsnær", "morphology": ["prep"]}
],
},
{
  "lemma": "medan",
  "words": [
    {"form": "medan", "value": "tradisjonell", "morphology": ["sbu"]},
    {"form": "mens", "value": "bokmålsnær", "morphology": ["sbu"]}
  ]
},
{
  "lemma": "mogen",
  "words": [
    {"form": "mogen", "value": "tradisjonell", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "moge", "value": "tradisjonell", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "mogent", "value": "tradisjonell", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "mogne", "value": "tradisjonell", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "mognare", "value": "tradisjonell", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "mognast", "value": "tradisjonell", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "mognaste", "value": "tradisjonell", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "moden", "value": "bokmålsnær", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "mode", "value": "bokmålsnær", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "modent", "value": "bokmålsnær", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "modne", "value": "bokmålsnær", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "modnare", "value": "bokmålsnær", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "modnast", "value": "bokmålsnær", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "modnaste", "value": "bokmålsnær", "morphology": ["adj"]}
  ]
},
{
  "lemma": "skugge",
  "words": [
    {"form": "skugge", "value": "tradisjonell", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "skugga", "value": "tradisjonell", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "skuggar", "value": "tradisjonell", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "skugg", "value": "tradisjonell", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "skuggande", "value": "tradisjonell", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "skygge", "value": "bokmålsnær", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "skygga", "value": "bokmålsnær", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "skygger", "value": "bokmålsnær", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "skyggjer", "value": "bokmålsnær", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "skygde", "value": "bokmålsnær", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "skygd", "value": "bokmålsnær", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "skygt", "value": "bokmålsnær", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "skygg", "value": "bokmålsnær", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "skyggande", "value": "bokmålsnær", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "skyggjande", "value": "bokmålsnær", "morphology": ["adj"]}
  ]
},
{
  "lemma": "svevn",
  "words": [
    {"form": "svevn", "value": "tradisjonell", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "svevnen", "value": "tradisjonell", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "svevnar", "value": "tradisjonell", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "svevnanne", "value": "tradisjonell", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "søvn", "value": "bokmålsnær", "morphology": ["subst"]}
  ]
}

```

```

    {"form": "søvnen", "value": "bokmålsnær", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "søvnar", "value": "bokmålsnær", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "søvname", "value": "bokmålsnær", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "kross",
  "words": [
    {"form": "kross", "value": "tradisjonell", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "krossen", "value": "tradisjonell", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "krossar", "value": "tradisjonell", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "krossane", "value": "tradisjonell", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "kors", "value": "bokmålsnær", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "korset", "value": "bokmålsnær", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "korsa", "value": "bokmålsnær", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "born",
  "words": [
    {"form": "born", "value": "tradisjonell", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "borna", "value": "tradisjonell", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "barn", "value": "bokmålsnær", "morphology": ["subst", "fl"]},
    {"form": "barna", "value": "bokmålsnær", "morphology": ["subst"]}
  ]
}
]
}
{
  "attribute": "Enkel eller dobbel konsonant",
  "language": "nno",
  "lemmas": [
    {
      "lemma": "gamal",
      "words": [
        {"form": "gamal", "value": "enkel", "morphology": ["adj"]},
        {"form": "gamalt", "value": "enkel", "morphology": ["adj"]},
        {"form": "gamma", "value": "dobbel", "morphology": ["adj"]},
        {"form": "gamma", "value": "dobbel", "morphology": ["adj"]}
      ]
    },
    {
      "lemma": "kome",
      "words": [
        {"form": "kome", "value": "enkel", "morphology": ["verb"]},
        {"form": "koma", "value": "enkel", "morphology": ["verb"]},
        {"form": "komen", "value": "enkel", "morphology": ["adj"]},
        {"form": "komande", "value": "enkel", "morphology": ["adj"]},
        {"form": "komme", "value": "dobbel", "morphology": ["verb"]},
        {"form": "komma", "value": "dobbel", "morphology": ["verb"]},
        {"form": "kommen", "value": "enkel", "morphology": ["adj"]},
        {"form": "kommande", "value": "enkel", "morphology": ["adj"]}
      ]
    },
    {
      "lemma": "medlem",
      "words": [
        {"form": "medlemen", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
        {"form": "medlemer", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]}
      ]
    }
  ]
}

```

```

    {"form": "medlemar", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "medlemene", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "medlemane", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "medlemmen", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "medlemmer", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "medlemmar", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "medlemmene", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "medlemmane", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "-døme",
  "words": [
    {"form": "bispedøme", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "bispedømet", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "bispedøma", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "bispedømme", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "bispedømmet", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "bispedømma", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "kongedøme", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "kongedømet", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "kongedøma", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "kongedømme", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "kongedømmet", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "kongedømma", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "omdøme", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "omdømet", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "omdøma", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "omdømme", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "omdømmet", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "omdømma", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "herredøme", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "herredømet", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "herredøma", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "herredømme", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "herredømmet", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "herredømma", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "hertugdøme", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "hertugdømet", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "hertugdøma", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "hertugdømme", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "hertugdømmet", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "hertugdømma", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "fremje",
  "words": [
    {"form": "fremje", "value": "enkel", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "fremja", "value": "enkel", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "fremjar", "value": "enkel", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "fremj", "value": "enkel", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "fremme", "value": "dobbel", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "fremma", "value": "dobbel", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "fremmar", "value": "dobbel", "morphology": ["verb"]}
  ]
},
{
  "lemma": "temje",

```

```

"words": [
  {"form": "temje", "value": "enkel", "morphology": ["verb"]},
  {"form": "temja", "value": "enkel", "morphology": ["verb"]},
  {"form": "tem", "value": "enkel", "morphology": ["verb"]},
  {"form": "temjande", "value": "enkel", "morphology": ["verb"]},
  {"form": "temme", "value": "dobbel", "morphology": ["verb"]},
  {"form": "temma", "value": "dobbel", "morphology": ["verb"]},
  {"form": "temmer", "value": "dobbel", "morphology": ["verb"]},
  {"form": "temmande", "value": "dobbel", "morphology": ["verb"]}
]
},
{
  "lemma": "hamar",
  "words": [
    {"form": "hamar", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "hamaren", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "hammar", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "hammaren", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "brudgom",
  "words": [
    {"form": "brudgomen", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "brudgomar", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "brudgomane", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "brudgommen", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "brudgommar", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "brudgommane", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "domar",
  "words": [
    {"form": "domar", "value": "enkel", "morphology": ["subst", "ent"]},
    {"form": "domaren", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "domarar", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "domarane", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "dommar", "value": "dobbel", "morphology": ["subst", "ent"]},
    {"form": "dommaren", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "dommarar", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "dommarane", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "dom",
  "words": [
    {"form": "domen", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "domar", "value": "enkel", "morphology": ["subst", "fl"]},
    {"form": "domane", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "dommen", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "dommar", "value": "dobbel", "morphology": ["subst", "fl"]},
    {"form": "dommane", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "fridom",
  "words": [

```

```

    {"form": "fridomen", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "fridomar", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "fridomane", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "fridommen", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "fridommar", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "fridommane", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "kristendom",
  "words": [
    {"form": "kristendomen", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "kristendomar", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "kristendomane", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "kristendommen", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "kristendommar", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "kristendommane", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "sjukdom",
  "words": [
    {"form": "sjukdomen", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "sjukdomar", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "sjukdomane", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "sjukdommen", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "sjukdommar", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "sjukdommane", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "alderdom",
  "words": [
    {"form": "alderdomen", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "alderdomar", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "alderdomane", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "alderdommen", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "alderdommar", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "alderdommane", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "barndom",
  "words": [
    {"form": "barndomen", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "barndomar", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "barndomane", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "barndommen", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "barndommar", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "barndommane", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "lærdom",
  "words": [
    {"form": "lærdomen", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "lærdomar", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "lærdomane", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "lærdommen", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]}
  ]
}

```

```

    {"form": "lærdommar", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "lærdommane", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "rikdom",
  "words": [
    {"form": "rikdomen", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "rikdomar", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "rikdomane", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "rikdommen", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "rikdommar", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "rikdommane", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "røyndom",
  "words": [
    {"form": "røyndomen", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "røyndomar", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "røyndomane", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "røyndommen", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "røyndommar", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "røyndommane", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "ungdom",
  "words": [
    {"form": "ungdomen", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "ungdomar", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "ungdomane", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "ungdommen", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "ungdommar", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "ungdommane", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "fordom",
  "words": [
    {"form": "fordomen", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "fordomar", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "fordomane", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "fordommen", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "fordommar", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "fordommane", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "løyndom",
  "words": [
    {"form": "løyndomen", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "løyndomar", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "løyndomane", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "løyndommen", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "løyndommar", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "løyndommane", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
},

```

```

{
  "lemma": "eigedom",
  "words": [
    {"form": "eigedomen", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "eigedomar", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "eigedomane", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "eigedommen", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "eigedommar", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "eigedommane", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "drøn",
  "words": [
    {"form": "drøn", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "drønnet", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "drøna", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "drønn", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "drønnet", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "drønna", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "løn",
  "words": [
    {"form": "løn", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "løna", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "lønen", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "lønar", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "løner", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "lønene", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "lønane", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "lønn", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "lønna", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "lønnen", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "lønnar", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "lønner", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "lønnene", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "lønnane", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "mon",
  "words": [
    {"form": "mon", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "monen", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "moner", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "monar", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "monene", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "monane", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "monn", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "monnen", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "monner", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "monnar", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "monnene", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "monnane", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{

```

```

"lemma": "skjøn",
"words": [
  {"form": "skjøn", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "skjønet", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "skjøna", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "skjønn", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "skjønnnet", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "skjønnna", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]}
]
},
{
"lemma": "støn",
"words": [
  {"form": "støn", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "stønnet", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "støna", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "stønn", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "stønnet", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "stønna", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]}
]
},
{
"lemma": "ven",
"words": [
  {"form": "ven", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "venen", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "vener", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "venar", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "venene", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "venane", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "venn", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "vennen", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "venner", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "vennar", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "vennene", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "vennane", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]}
]
},
{
"lemma": "møk",
"words": [
  {"form": "møk", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "møka", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "møker", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "møkene", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "møkk", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "møkka", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "møkker", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "møkkene", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]}
]
},
{
"lemma": "lok",
"words": [
  {"form": "lok", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "loket", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "loka", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "lokk", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "lokket", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]}
]
}

```

```

    {"form": "lokka", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "kjøken",
  "words": [
    {"form": "kjøken", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "kjøkenet", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "kjøkena", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "kjøkken", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "kjøkkenet", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "kjøkkena", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "fok",
  "words": [
    {"form": "fok", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "foket", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "foka", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "fokk", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "fokket", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "fokka", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "lek",
  "words": [
    {"form": "lek", "value": "enkel", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "leke", "value": "enkel", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "lekk", "value": "dobbel", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "leкке", "value": "dobbel", "morphology": ["adj"]}
  ]
},
{
  "lemma": "kjøt",
  "words": [
    {"form": "kjøt", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "kjøtet", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "kjøta", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "kjøtt", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "kjøttet", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "kjøtta", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "vit",
  "words": [
    {"form": "vit", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "vitet", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "vita", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "vett", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "vettet", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "vetta", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "vitug",
  "words": [

```

```

{"form": "vitig", "value": "enkel", "morphology": ["adj"]},
{"form": "vitige", "value": "enkel", "morphology": ["adj"]},
{"form": "vitigare", "value": "enkel", "morphology": ["adj"]},
{"form": "vitigast", "value": "enkel", "morphology": ["adj"]},
{"form": "vitigaste", "value": "enkel", "morphology": ["adj"]},
{"form": "vitug", "value": "enkel", "morphology": ["adj"]},
{"form": "vituge", "value": "enkel", "morphology": ["adj"]},
{"form": "vitugare", "value": "enkel", "morphology": ["adj"]},
{"form": "vitugast", "value": "enkel", "morphology": ["adj"]},
{"form": "vitugaste", "value": "enkel", "morphology": ["adj"]},
{"form": "vettig", "value": "dobbel", "morphology": ["adj"]},
{"form": "vettige", "value": "dobbel", "morphology": ["adj"]},
{"form": "vettigare", "value": "dobbel", "morphology": ["adj"]},
{"form": "vettigast", "value": "dobbel", "morphology": ["adj"]},
{"form": "vettigaste", "value": "dobbel", "morphology": ["adj"]},
{"form": "vettug", "value": "dobbel", "morphology": ["adj"]},
{"form": "vettuge", "value": "dobbel", "morphology": ["adj"]},
{"form": "vettugare", "value": "dobbel", "morphology": ["adj"]},
{"form": "vettugast", "value": "dobbel", "morphology": ["adj"]},
{"form": "vettugaste", "value": "dobbel", "morphology": ["adj"]}
]
},
{
"lemma": "skit",
"words": [
{"form": "skit", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
{"form": "skiten", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
{"form": "skitar", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
{"form": "skitane", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
{"form": "skitt", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
{"form": "skitten", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
{"form": "skittar", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
{"form": "skittane", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
{"form": "skit", "value": "enkel", "morphology": ["adj"]},
{"form": "skitt", "value": "dobbel", "morphology": ["adj"]}
]
},
{
"lemma": "skiten",
"words": [
{"form": "skiten", "value": "enkel", "morphology": ["adj"]},
{"form": "skite", "value": "enkel", "morphology": ["adj"]},
{"form": "skitent", "value": "enkel", "morphology": ["adj"]},
{"form": "skitten", "value": "enkel", "morphology": ["adj"]},
{"form": "skitte", "value": "enkel", "morphology": ["adj"]},
{"form": "skittent", "value": "enkel", "morphology": ["adj"]}
]
},
{
"lemma": "brot",
"words": [
{"form": "brot", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
{"form": "brotet", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
{"form": "brota", "value": "enkel", "morphology": ["subst"]},
{"form": "brott", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
{"form": "brottet", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]},
{"form": "brotta", "value": "dobbel", "morphology": ["subst"]}
]
}
}

```

```

]
}
{
"attribute": "fleirtal i hokjønssubstantiv på -ar eller -er",
"language": "nno",
"lemmas": [
{
"lemma": "elv",
"words": [
{"form": "elvar", "value": "ar", "morphology": ["subst"]},
{"form": "elvane", "value": "ar", "morphology": ["subst"]},
{"form": "elver", "value": "er", "morphology": ["subst"]},
{"form": "elvene", "value": "er", "morphology": ["subst"]}
]
},
{
"lemma": "erm",
"words": [
{"form": "ermar", "value": "ar", "morphology": ["subst"]},
{"form": "ermane", "value": "ar", "morphology": ["subst"]},
{"form": "ermer", "value": "er", "morphology": ["subst"]},
{"form": "ermene", "value": "er", "morphology": ["subst"]}
]
},
{
"lemma": "helg",
"words": [
{"form": "helgar", "value": "ar", "morphology": ["subst"]},
{"form": "helgane", "value": "ar", "morphology": ["subst"]},
{"form": "helger", "value": "er", "morphology": ["subst"]},
{"form": "helgene", "value": "er", "morphology": ["subst"]}
]
},
{
"lemma": "kvern",
"words": [
{"form": "kvernar", "value": "ar", "morphology": ["subst"]},
{"form": "kvernane", "value": "ar", "morphology": ["subst"]},
{"form": "kverner", "value": "er", "morphology": ["subst"]},
{"form": "kvernene", "value": "er", "morphology": ["subst"]}
]
},
{
"lemma": "myr",
"words": [
{"form": "myrar", "value": "ar", "morphology": ["subst"]},
{"form": "myrane", "value": "ar", "morphology": ["subst"]},
{"form": "myrer", "value": "er", "morphology": ["subst"]},
{"form": "myrene", "value": "er", "morphology": ["subst"]}
]
},
{
"lemma": "reim",
"words": [
{"form": "reimar", "value": "ar", "morphology": ["subst"]},
{"form": "reimane", "value": "ar", "morphology": ["subst"]},
{"form": "reimer", "value": "er", "morphology": ["subst"]},
{"form": "reimene", "value": "er", "morphology": ["subst"]}
]
}
]
}

```

```

},
{
  "lemma": "sild",
  "words": [
    {"form": "sildar", "value": "ar", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "sildane", "value": "ar", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "silder", "value": "er", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "sildene", "value": "er", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "vik",
  "words": [
    {"form": "vikar", "value": "ar", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "vikane", "value": "ar", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "viker", "value": "er", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "vikene", "value": "er", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "øks",
  "words": [
    {"form": "øksar", "value": "ar", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "øksane", "value": "ar", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "økser", "value": "er", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "øksene", "value": "er", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "øy",
  "words": [
    {"form": "øyar", "value": "ar", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "øyane", "value": "ar", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "øyer", "value": "er", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "øyene", "value": "er", "morphology": ["subst"]}
  ]
}
]
}
{
  "attribute": "fleirtal i hankjønns substantiv på -ar eller -er",
  "language": "nno",
  "lemmas": [
    {
      "lemma": "bekk",
      "words": [
        {"form": "bekkar", "value": "ar", "morphology": ["subst"]},
        {"form": "bekkane", "value": "ar", "morphology": ["subst"]},
        {"form": "bekker", "value": "er", "morphology": ["subst"]},
        {"form": "bekkene", "value": "er", "morphology": ["subst"]}
      ]
    },
    {
      "lemma": "benk",
      "words": [
        {"form": "benkar", "value": "ar", "morphology": ["subst"]},
        {"form": "benkane", "value": "ar", "morphology": ["subst"]},
        {"form": "benker", "value": "er", "morphology": ["subst"]},
        {"form": "benkene", "value": "er", "morphology": ["subst"]}
      ]
    }
  ]
}

```

```

]
},
{
  "lemma": "bunad",
  "words": [
    {"form": "bunadar", "value": "ar", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "bunadane", "value": "ar", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "bunader", "value": "er", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "bunadene", "value": "er", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "flekk",
  "words": [
    {"form": "flekkar", "value": "ar", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "flekkane", "value": "ar", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "flekker", "value": "er", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "flekkene", "value": "er", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "gjest",
  "words": [
    {"form": "gjestar", "value": "ar", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "gjestane", "value": "ar", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "gjester", "value": "er", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "gjestene", "value": "er", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "gris",
  "words": [
    {"form": "grisar", "value": "ar", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "grisane", "value": "ar", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "griser", "value": "er", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "grisene", "value": "er", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "rygg",
  "words": [
    {"form": "ryggar", "value": "ar", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "ryggane", "value": "ar", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "rygger", "value": "er", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "ryggene", "value": "er", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "sekk",
  "words": [
    {"form": "sekkar", "value": "ar", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "sekkane", "value": "ar", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "sekker", "value": "er", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "sekkene", "value": "er", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "sofa",
  "words": [

```

```

    {"form": "sofaar", "value": "ar", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "sofaane", "value": "ar", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "sofaer", "value": "er", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "sofaene", "value": "er", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "vegg",
  "words": [
    {"form": "veggar", "value": "ar", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "veggane", "value": "ar", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "vegger", "value": "er", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "veggene", "value": "er", "morphology": ["subst"]}
  ]
}
]
}
{
  "attribute": "infinitiv -a eller -e endelse",
  "language": "nno",
  "lemmas": [
    {
      "lemma": "vere",
      "words": [
        {"form": "vera", "value": "a", "morphology": ["verb", "inf"]},
        {"form": "vere", "value": "e", "morphology": ["verb", "inf"]}
      ]
    },
    {
      "lemma": "gjere",
      "words": [
        {"form": "gjera", "value": "a", "morphology": ["verb", "inf"]},
        {"form": "gjere", "value": "e", "morphology": ["verb", "inf"]}
      ]
    },
    {
      "lemma": "bere",
      "words": [
        {"form": "bera", "value": "a", "morphology": ["verb", "inf"]},
        {"form": "bere", "value": "e", "morphology": ["verb", "inf"]}
      ]
    },
    {
      "lemma": "finne",
      "words": [
        {"form": "finna", "value": "a", "morphology": ["verb", "inf"]},
        {"form": "finne", "value": "e", "morphology": ["verb", "inf"]}
      ]
    },
    {
      "lemma": "halde",
      "words": [
        {"form": "halda", "value": "a", "morphology": ["verb", "inf"]},
        {"form": "halde", "value": "e", "morphology": ["verb", "inf"]}
      ]
    },
    {
      "lemma": "lese",
      "words": [

```

```

    {"form": "lesa", "value": "a", "morphology": ["verb", "inf"]},
    {"form": "lese", "value": "e", "morphology": ["verb", "inf"]}
  ],
},
{
  "lemma": "lære",
  "words": [
    {"form": "læra", "value": "a", "morphology": ["verb", "inf"]},
    {"form": "lære", "value": "e", "morphology": ["verb", "inf"]}
  ]
},
{
  "lemma": "kjenne",
  "words": [
    {"form": "kjenna", "value": "a", "morphology": ["verb", "inf"]},
    {"form": "kjenne", "value": "e", "morphology": ["verb", "inf"]}
  ]
},
{
  "lemma": "leve",
  "words": [
    {"form": "leva", "value": "a", "morphology": ["verb", "inf"]},
    {"form": "leve", "value": "e", "morphology": ["verb", "inf"]}
  ]
},
{
  "lemma": "legge",
  "words": [
    {"form": "legga", "value": "a", "morphology": ["verb", "inf"]},
    {"form": "legge", "value": "e", "morphology": ["verb", "inf"]}
  ]
},
{
  "lemma": "leggje",
  "words": [
    {"form": "leggja", "value": "a", "morphology": ["verb", "inf"]},
    {"form": "leggje", "value": "e", "morphology": ["verb", "inf"]}
  ]
},
{
  "lemma": "ligge",
  "words": [
    {"form": "ligga", "value": "a", "morphology": ["verb", "inf"]},
    {"form": "ligge", "value": "e", "morphology": ["verb", "inf"]}
  ]
},
{
  "lemma": "liggje",
  "words": [
    {"form": "liggja", "value": "a", "morphology": ["verb", "inf"]},
    {"form": "liggje", "value": "e", "morphology": ["verb", "inf"]}
  ]
},
{
  "lemma": "tenkje",
  "words": [
    {"form": "tenkja", "value": "a", "morphology": ["verb", "inf"]},
    {"form": "tenkje", "value": "e", "morphology": ["verb", "inf"]}
  ]
}

```

```
},
{
  "lemma": "tenke",
  "words": [
    {"form": "tenka", "value": "a", "morphology": ["verb", "inf"]},
    {"form": "tenke", "value": "e", "morphology": ["verb", "inf"]}
  ]
},
{
  "lemma": "ringe",
  "words": [
    {"form": "ringa", "value": "a", "morphology": ["verb", "inf"]},
    {"form": "ringe", "value": "e", "morphology": ["verb", "inf"]}
  ]
},
{
  "lemma": "ringje",
  "words": [
    {"form": "ringja", "value": "a", "morphology": ["verb", "inf"]},
    {"form": "ringje", "value": "e", "morphology": ["verb", "inf"]}
  ]
},
{
  "lemma": "syngje",
  "words": [
    {"form": "syngja", "value": "a", "morphology": ["verb", "inf"]},
    {"form": "syngje", "value": "e", "morphology": ["verb", "inf"]}
  ]
},
{
  "lemma": "syngje",
  "words": [
    {"form": "syngja", "value": "a", "morphology": ["verb", "inf"]},
    {"form": "syngje", "value": "e", "morphology": ["verb", "inf"]}
  ]
},
{
  "lemma": "sove",
  "words": [
    {"form": "sova", "value": "a", "morphology": ["verb", "inf"]},
    {"form": "sove", "value": "e", "morphology": ["verb", "inf"]}
  ]
},
{
  "lemma": "telje",
  "words": [
    {"form": "telja", "value": "a", "morphology": ["verb", "inf"]},
    {"form": "telje", "value": "e", "morphology": ["verb", "inf"]}
  ]
},
{
  "lemma": "rekne",
  "words": [
    {"form": "rekna", "value": "a", "morphology": ["verb", "inf"]},
    {"form": "rekne", "value": "e", "morphology": ["verb", "inf"]}
  ]
},
{
  "lemma": "vinne",
```

```

    "words": [
      {"form": "vinna", "value": "a", "morphology": ["verb", "inf"]},
      {"form": "vinne", "value": "e", "morphology": ["verb", "inf"]}
    ]
  },
  {
    "lemma": "vakne",
    "words": [
      {"form": "vakna", "value": "a", "morphology": ["verb", "inf"]},
      {"form": "vakne", "value": "e", "morphology": ["verb", "inf"]}
    ]
  },
  {
    "lemma": "øve",
    "words": [
      {"form": "øva", "value": "a", "morphology": ["verb", "inf"]},
      {"form": "øve", "value": "e", "morphology": ["verb", "inf"]}
    ]
  }
]
}{
"attribute": "Former med og utan j etter g og k",
"language": "nno",
"lemmas": [
  {
    "lemma": "bygge",
    "words": [
      {"form": "byggja", "value": "j", "morphology": ["verb"]},
      {"form": "byggje", "value": "j", "morphology": ["verb"]},
      {"form": "bygga", "value": "Ø", "morphology": ["verb"]},
      {"form": "bygge", "value": "Ø", "morphology": ["verb"]},
      {"form": "byggjer", "value": "j", "morphology": ["verb"]},
      {"form": "bygger", "value": "Ø", "morphology": ["verb"]}
    ]
  },
  {
    "lemma": "legge",
    "words": [
      {"form": "leggja", "value": "j", "morphology": ["verb"]},
      {"form": "leggje", "value": "j", "morphology": ["verb"]},
      {"form": "legga", "value": "Ø", "morphology": ["verb"]},
      {"form": "legge", "value": "Ø", "morphology": ["verb"]}
    ]
  },
  {
    "lemma": "ringe",
    "words": [
      {"form": "ringja", "value": "j", "morphology": ["verb"]},
      {"form": "ringje", "value": "j", "morphology": ["verb"]},
      {"form": "ringa", "value": "Ø", "morphology": ["verb"]},
      {"form": "ringe", "value": "Ø", "morphology": ["verb"]},
      {"form": "ringjer", "value": "j", "morphology": ["verb"]},
      {"form": "ringer", "value": "Ø", "morphology": ["verb"]}
    ]
  },
  {
    "lemma": "ligge",
    "words": [
      {"form": "liggja", "value": "j", "morphology": ["verb"]},

```

```

    {"form": "liggje", "value": "j", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "ligga", "value": "Ø", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "ligge", "value": "Ø", "morphology": ["verb"]}
  ]
},
{
  "lemma": "følge",
  "words": [
    {"form": "følgja", "value": "j", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "følgje", "value": "j", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "følgja", "value": "Ø", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "følge", "value": "Ø", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "følgjer", "value": "j", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "følger", "value": "Ø", "morphology": ["verb"]}
  ]
},
{
  "lemma": "dekke",
  "words": [
    {"form": "dekkja", "value": "j", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "dekkje", "value": "j", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "dekka", "value": "Ø", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "dekke", "value": "Ø", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "dekkjer", "value": "j", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "dekker", "value": "Ø", "morphology": ["verb"]}
  ]
},
{
  "lemma": "svekke",
  "words": [
    {"form": "svekkja", "value": "j", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "svekkje", "value": "j", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "svekka", "value": "Ø", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "svekke", "value": "Ø", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "svekkjer", "value": "j", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "svekker", "value": "Ø", "morphology": ["verb"]}
  ]
},
{
  "lemma": "tenke",
  "words": [
    {"form": "tenkja", "value": "j", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "tenkje", "value": "j", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "tenkjer", "value": "j", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "tenka", "value": "Ø", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "tenke", "value": "Ø", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "tenker", "value": "Ø", "morphology": ["verb"]}
  ]
},
{
  "lemma": "søke",
  "words": [
    {"form": "søkja", "value": "j", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "søkje", "value": "j", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "søka", "value": "Ø", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "søke", "value": "Ø", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "søkjer", "value": "j", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "søker", "value": "Ø", "morphology": ["verb"]}
  ]
}

```

```

},
{
  "lemma": "vekke",
  "words": [
    {"form": "vekkja", "value": "j", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "vekkje", "value": "j", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "vekka", "value": "Ø", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "vekke", "value": "Ø", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "vekkjer", "value": "j", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "vekker", "value": "Ø", "morphology": ["verb"]}
  ]
},
{
  "lemma": "bølge",
  "words": [
    {"form": "bølgje", "value": "j", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "bølge", "value": "Ø", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "bølgja", "value": "j", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "bølga", "value": "Ø", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "bølgjer", "value": "j", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "bølger", "value": "Ø", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "bølgjene", "value": "j", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "bølgene", "value": "Ø", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "bylgje", "value": "j", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "bylge", "value": "Ø", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "bylgja", "value": "j", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "bylga", "value": "Ø", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "bylgjer", "value": "j", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "bylger", "value": "Ø", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "bylgjene", "value": "j", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "bylgene", "value": "Ø", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "følge",
  "words": [
    {"form": "følge", "value": "Ø", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "følga", "value": "Ø", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "følger", "value": "Ø", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "følgene", "value": "Ø", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "følgje", "value": "j", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "følgja", "value": "j", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "følgjer", "value": "j", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "følgjene", "value": "j", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "fylgje", "value": "j", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "fylgja", "value": "j", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "fylgjer", "value": "j", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "fylgjene", "value": "j", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "krykke",
  "words": [
    {"form": "krykkje", "value": "j", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "krykke", "value": "Ø", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "krykkja", "value": "j", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "krykka", "value": "Ø", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "krykkjer", "value": "j", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "krykker", "value": "Ø", "morphology": ["subst"]}
  ]
}

```

```

    {"form": "krykkjene", "value": "j", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "krykkene", "value": "Ø", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "enke",
  "words": [
    {"form": "enkje", "value": "j", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "enke", "value": "Ø", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "enkja", "value": "j", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "enka", "value": "Ø", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "enkjer", "value": "j", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "enker", "value": "Ø", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "enkjene", "value": "j", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "enkene", "value": "Ø", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "sleggje",
  "words": [
    {"form": "sleggje", "value": "j", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "slegge", "value": "Ø", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "sleggja", "value": "j", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "slegga", "value": "Ø", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "sleggjer", "value": "j", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "slegger", "value": "Ø", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "sleggjene", "value": "j", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "sleggene", "value": "Ø", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "rekke",
  "words": [
    {"form": "rekkje", "value": "j", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "rekke", "value": "Ø", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "rekkja", "value": "j", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "rekka", "value": "Ø", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "rekkjer", "value": "j", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "rekker", "value": "Ø", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "rekkjene", "value": "j", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "rekkene", "value": "Ø", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "bryggje",
  "words": [
    {"form": "bryggje", "value": "j", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "brygge", "value": "Ø", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "bryggja", "value": "j", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "brygga", "value": "Ø", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "bryggjer", "value": "j", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "brygger", "value": "Ø", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "bryggjene", "value": "j", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "bryggene", "value": "Ø", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "hyggje",
  "words": [

```

```

    {"form": "hyggje", "value": "j", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "hygge", "value": "Ø", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "hyggja", "value": "j", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "hygga", "value": "Ø", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "hyggjer", "value": "j", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "hygger", "value": "Ø", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "hyggjene", "value": "j", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "hyggene", "value": "Ø", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "ønske",
  "words": [
    {"form": "ønskja", "value": "j", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "ønskje", "value": "j", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "ønska", "value": "Ø", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "ønske", "value": "Ø", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "ønskjer", "value": "j", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "ønsker", "value": "Ø", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "ynskja", "value": "j", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "ynskje", "value": "j", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "ynska", "value": "Ø", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "ynske", "value": "Ø", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "ynskjer", "value": "j", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "ynsker", "value": "Ø", "morphology": ["verb"]}
  ]
}
]
}
{
  "attribute": "preteritum på -de/-te",
  "language": "nno",
  "lemmas": [
    {
      "lemma": "telje",
      "words": [
        {"form": "telde", "value": "de", "morphology": ["verb", "pret"]},
        {"form": "telte", "value": "te", "morphology": ["verb", "pret"]}
      ]
    },
    {
      "lemma": "høyre",
      "words": [
        {"form": "hørde", "value": "de", "morphology": ["verb", "pret"]},
        {"form": "hørte", "value": "te", "morphology": ["verb", "pret"]}
      ]
    },
    {
      "lemma": "drøyme",
      "words": [
        {"form": "drøymde", "value": "de", "morphology": ["verb", "pret"]},
        {"form": "drøymte", "value": "te", "morphology": ["verb", "pret"]}
      ]
    },
    {
      "lemma": "femne",
      "words": [
        {"form": "femnde", "value": "de", "morphology": ["verb", "pret"]},
        {"form": "femnte", "value": "te", "morphology": ["verb", "pret"]}
      ]
    }
  ]
}

```

```
]
},
{
  "lemma": "hengje",
  "words": [
    {"form": "hengde", "value": "de", "morphology": ["verb", "pret"]},
    {"form": "hengte", "value": "te", "morphology": ["verb", "pret"]}
  ]
},
{
  "lemma": "ringje",
  "words": [
    {"form": "ringde", "value": "de", "morphology": ["verb", "pret"]},
    {"form": "ringte", "value": "te", "morphology": ["verb", "pret"]}
  ]
},
{
  "lemma": "ane",
  "words": [
    {"form": "ande", "value": "de", "morphology": ["verb", "pret"]},
    {"form": "ante", "value": "te", "morphology": ["verb", "pret"]}
  ]
},
{
  "lemma": "syne",
  "words": [
    {"form": "synte", "value": "te", "morphology": ["verb", "pret"]},
    {"form": "synde", "value": "de", "morphology": ["verb", "pret"]}
  ]
},
{
  "lemma": "kvile",
  "words": [
    {"form": "kvilde", "value": "de", "morphology": ["verb", "pret"]},
    {"form": "kvilte", "value": "te", "morphology": ["verb", "pret"]}
  ]
},
{
  "lemma": "tole",
  "words": [
    {"form": "tolde", "value": "de", "morphology": ["verb", "pret"]},
    {"form": "tolte", "value": "te", "morphology": ["verb", "pret"]}
  ]
},
{
  "lemma": "stire",
  "words": [
    {"form": "stirde", "value": "de", "morphology": ["verb", "pret"]},
    {"form": "stirte", "value": "te", "morphology": ["verb", "pret"]}
  ]
},
{
  "lemma": "flire",
  "words": [
    {"form": "flirde", "value": "de", "morphology": ["verb", "pret"]},
    {"form": "flirte", "value": "te", "morphology": ["verb", "pret"]}
  ]
}
]
```

```

}
{
  "attribute": "sterk eller svak form i perfektum partisipp",
  "language": "nno",
  "lemmas": [
    {
      "lemma": "ta",
      "words": [
        {"form": "tatt", "value": "svak", "morphology": ["verb"]},
        {"form": "teke", "value": "sterk", "morphology": ["verb"]}
      ]
    },
    {
      "lemma": "dra",
      "words": [
        {"form": "dratt", "value": "svak", "morphology": ["verb"]},
        {"form": "dradd", "value": "svak", "morphology": ["verb"]},
        {"form": "drege", "value": "sterk", "morphology": ["verb"]}
      ]
    },
    {
      "lemma": "la",
      "words": [
        {"form": "latt", "value": "svak", "morphology": ["verb", "perf-part"]},
        {"form": "late", "value": "sterk", "morphology": ["verb", "perf-part"]}
      ]
    },
    {
      "lemma": "be",
      "words": [
        {"form": "bedd", "value": "svak", "morphology": ["verb", "perf-part"]},
        {"form": "bedt", "value": "svak", "morphology": ["verb", "perf-part"]},
        {"form": "bede", "value": "sterk", "morphology": ["verb", "perf-part"]}
      ]
    },
    {
      "lemma": "by",
      "words": [
        {"form": "bydd", "value": "svak", "morphology": ["verb"]},
        {"form": "bydt", "value": "svak", "morphology": ["verb"]},
        {"form": "bode", "value": "sterk", "morphology": ["verb"]}
      ]
    },
    {
      "lemma": "lide",
      "words": [
        {"form": "lidd", "value": "svak", "morphology": ["verb", "perf-part"]},
        {"form": "lidt", "value": "svak", "morphology": ["verb", "perf-part"]},
        {"form": "lide", "value": "sterk", "morphology": ["verb", "perf-part"]}
      ]
    },
    {
      "lemma": "gnide",
      "words": [
        {"form": "gnidd", "value": "svak", "morphology": ["verb", "perf-part"]},
        {"form": "gnidt", "value": "svak", "morphology": ["verb", "perf-part"]},
        {"form": "gnide", "value": "sterk", "morphology": ["verb", "perf-part"]}
      ]
    }
  ],
}

```

```

{
  "lemma": "gli",
  "words": [
    {"form": "glidd", "value": "svak", "morphology": ["verb", "perf-part"]},
    {"form": "glidt", "value": "svak", "morphology": ["verb", "perf-part"]},
    {"form": "glide", "value": "sterk", "morphology": ["verb", "perf-part"]}
  ]
},
{
  "lemma": "svi",
  "words": [
    {"form": "svidd", "value": "svak", "morphology": ["verb", "perf-part"]},
    {"form": "svidt", "value": "svak", "morphology": ["verb", "perf-part"]},
    {"form": "svide", "value": "sterk", "morphology": ["verb", "perf-part"]}
  ]
},
{
  "lemma": "ri",
  "words": [
    {"form": "ridd", "value": "svak", "morphology": ["verb", "perf-part"]},
    {"form": "ridt", "value": "svak", "morphology": ["verb", "perf-part"]},
    {"form": "ride", "value": "sterk", "morphology": ["verb", "perf-part"]}
  ]
}
]
}
{
  "attribute": "sterk eller svak form i presens",
  "language": "nno",
  "lemmas": [
    {
      "lemma": "ta",
      "words": [
        {"form": "tar", "value": "svak", "morphology": ["verb"]},
        {"form": "tek", "value": "sterk", "morphology": ["verb"]}
      ]
    },
    {
      "lemma": "dra",
      "words": [
        {"form": "drar", "value": "svak", "morphology": ["verb"]},
        {"form": "dreg", "value": "sterk", "morphology": ["verb"]}
      ]
    },
    {
      "lemma": "la",
      "words": [
        {"form": "lar", "value": "svak", "morphology": ["verb"]},
        {"form": "let", "value": "sterk", "morphology": ["verb"]},
        {"form": "lèt", "value": "sterk", "morphology": ["verb"]}
      ]
    },
    {
      "lemma": "be",
      "words": [
        {"form": "ber", "value": "svak", "morphology": ["verb"]},
        {"form": "bed", "value": "sterk", "morphology": ["verb"]}
      ]
    }
  ]
},

```

```

{
  "lemma": "by",
  "words": [
    {"form": "byr", "value": "svak", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "byd", "value": "sterk", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "byder", "value": "svak", "morphology": ["verb"]}
  ]
},
{
  "lemma": "lide",
  "words": [
    {"form": "lir", "value": "svak", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "lid", "value": "sterk", "morphology": ["verb"]}
  ]
},
{
  "lemma": "gnide",
  "words": [
    {"form": "gnir", "value": "svak", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "gnid", "value": "sterk", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "gnider", "value": "svak", "morphology": ["verb"]}
  ]
},
{
  "lemma": "gli",
  "words": [
    {"form": "glir", "value": "svak", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "glid", "value": "sterk", "morphology": ["verb"]}
  ]
},
{
  "lemma": "svi",
  "words": [
    {"form": "svir", "value": "svak", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "svid", "value": "sterk", "morphology": ["verb"]}
  ]
},
{
  "lemma": "ri",
  "words": [
    {"form": "rir", "value": "svak", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "rid", "value": "sterk", "morphology": ["verb"]}
  ]
}
]
}
{
  "attribute": "bestemt form entall av intetkjønnsord på trykklett -el/-er",
  "language": "nno",
  "lemmas": [
    {
      "lemma": "deksel",
      "words": [
        {"form": "dekslet", "value": "sammentrukket", "morphology": ["subst"]},
        {"form": "dekselet", "value": "full", "morphology": ["subst"]}
      ]
    },
    {
      "lemma": "eksempel",

```

```
"words": [
  {"form": "eksemplet", "value": "sammentrukket", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "eksempelet", "value": "full", "morphology": ["subst"]}
],
{
  "lemma": "fengsel",
  "words": [
    {"form": "fengslet", "value": "sammentrukket", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "fengselet", "value": "full", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "kapittel",
  "words": [
    {"form": "kapitlet", "value": "sammentrukket", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "kapittelet", "value": "full", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "middel",
  "words": [
    {"form": "midlet", "value": "sammentrukket", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "middelet", "value": "full", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "mirakel",
  "words": [
    {"form": "miraklet", "value": "sammentrukket", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "mirakelet", "value": "full", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "møbel",
  "words": [
    {"form": "møblet", "value": "sammentrukket", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "møbelet", "value": "full", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "rektangel",
  "words": [
    {"form": "rektanget", "value": "sammentrukket", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "rektangelet", "value": "full", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "tempel",
  "words": [
    {"form": "templet", "value": "sammentrukket", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "tempelet", "value": "full", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "teater",
  "words": [
    {"form": "teatret", "value": "sammentrukket", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "teateret", "value": "full", "morphology": ["subst"]}
  ]
}
```

```
]
},
{
  "lemma": "varsel",
  "words": [
    {"form": "varslet", "value": "sammentrukket", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "varselet", "value": "full", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "filter",
  "words": [
    {"form": "filtret", "value": "sammentrukket", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "filteret", "value": "full", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "hinder",
  "words": [
    {"form": "hindret", "value": "sammentrukket", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "hinderet", "value": "full", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "kloster",
  "words": [
    {"form": "klostret", "value": "sammentrukket", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "klosteret", "value": "full", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "lager",
  "words": [
    {"form": "lagret", "value": "sammentrukket", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "lageret", "value": "full", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "mønster",
  "words": [
    {"form": "mønstret", "value": "sammentrukket", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "mønsteret", "value": "full", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "nummer",
  "words": [
    {"form": "numret", "value": "sammentrukket", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "nummeret", "value": "full", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "offer",
  "words": [
    {"form": "ofret", "value": "sammentrukket", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "offeret", "value": "full", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
},
```

```

{
  "lemma": "semester",
  "words": [
    {"form": "semestret", "value": "sammentrukket", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "semesteret", "value": "full", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "senter",
  "words": [
    {"form": "sentret", "value": "sammentrukket", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "senteret", "value": "full", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "under",
  "words": [
    {"form": "undret", "value": "sammentrukket", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "underet", "value": "full", "morphology": ["subst"]}
  ]
}
]
}
{
  "attribute": "y/ø",
  "language": "nno",
  "lemmas": [
    {
      "lemma": "bytte",
      "words": [
        {"form": "bytte", "value": "y", "morphology": ["subst", "fem"]},
        {"form": "bytta", "value": "y", "morphology": ["subst", "fem"]},
        {"form": "bytter", "value": "y", "morphology": ["subst"]},
        {"form": "byttene", "value": "y", "morphology": ["subst"]},
        {"form": "bøtte", "value": "ø", "morphology": ["subst"]},
        {"form": "bøtta", "value": "ø", "morphology": ["subst"]},
        {"form": "bøtter", "value": "ø", "morphology": ["subst"]},
        {"form": "bøttene", "value": "ø", "morphology": ["subst"]}
      ]
    },
    {
      "lemma": "bølge",
      "words": [
        {"form": "bylgje", "value": "y", "morphology": ["subst"]},
        {"form": "bylgja", "value": "y", "morphology": ["subst"]},
        {"form": "bylgjer", "value": "y", "morphology": ["subst"]},
        {"form": "bylgjene", "value": "y", "morphology": ["subst"]},
        {"form": "bølgje", "value": "ø", "morphology": ["subst"]},
        {"form": "bølgja", "value": "ø", "morphology": ["subst"]},
        {"form": "bølgjer", "value": "ø", "morphology": ["subst"]},
        {"form": "bølgjene", "value": "ø", "morphology": ["subst"]},
        {"form": "bølge", "value": "ø", "morphology": ["subst"]},
        {"form": "bølga", "value": "ø", "morphology": ["subst"]},
        {"form": "bølger", "value": "ø", "morphology": ["subst"]},
        {"form": "bølgene", "value": "ø", "morphology": ["subst"]}
      ]
    },
    {
      "lemma": "glytt",

```

```

"words": [
  {"form": "glytt", "value": "y", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "glytten", "value": "y", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "glyttar", "value": "y", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "glyttane", "value": "y", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "glyttet", "value": "y", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "glytti", "value": "y", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "gløtt", "value": "ø", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "gløtten", "value": "ø", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "gløttar", "value": "ø", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "gløttane", "value": "ø", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "gløttet", "value": "ø", "morphology": ["subst"]},
  {"form": "gløtta", "value": "ø", "morphology": ["subst"]}
]
},
{
  "lemma": "løgn",
  "words": [
    {"form": "lygn", "value": "y", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "lygna", "value": "y", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "lygner", "value": "y", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "lygnene", "value": "y", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "løgn", "value": "ø", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "løgna", "value": "ø", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "løgner", "value": "ø", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "løgnene", "value": "ø", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "søsken",
  "words": [
    {"form": "sysken", "value": "y", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "syskenet", "value": "y", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "syskena", "value": "y", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "søsken", "value": "ø", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "søskenet", "value": "ø", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "søskena", "value": "ø", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "sølv",
  "words": [
    {"form": "sylv", "value": "y", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "sylvet", "value": "y", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "sylva", "value": "y", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "sølv", "value": "ø", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "sølvet", "value": "ø", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "sølva", "value": "ø", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "sørge",
  "words": [
    {"form": "syrgja", "value": "y", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "syrgje", "value": "y", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "syrgjer", "value": "y", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "syrgde", "value": "y", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "syrgt", "value": "y", "morphology": ["verb"]}
  ]
}

```

```

    {"form": "syrg", "value": "y", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "sørgja", "value": "ø", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "sørgje", "value": "ø", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "sørgjer", "value": "ø", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "sørga", "value": "ø", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "sørge", "value": "ø", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "sørger", "value": "ø", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "sørgde", "value": "ø", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "sørgt", "value": "ø", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "sørg", "value": "ø", "morphology": ["verb"]}
  ]
},
{
  "lemma": "først",
  "words": [
    {"form": "fyrst", "value": "y", "morphology": ["sbu"]},
    {"form": "først", "value": "ø", "morphology": ["sbu"]},
    {"form": "fyrst", "value": "y", "morphology": ["adv"]},
    {"form": "først", "value": "ø", "morphology": ["adv"]},
    {"form": "fyrst", "value": "y", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "først", "value": "ø", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "fyrste", "value": "y", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "første", "value": "ø", "morphology": ["adj"]}
  ]
},
{
  "lemma": "tørst",
  "words": [
    {"form": "tyrst", "value": "y", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "tyrste", "value": "y", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "tyrstare", "value": "y", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "tyrstast", "value": "y", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "tyrstaste", "value": "y", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "tørst", "value": "ø", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "tørste", "value": "ø", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "tørstare", "value": "ø", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "tørstast", "value": "ø", "morphology": ["adj"]},
    {"form": "tørstaste", "value": "ø", "morphology": ["adj"]}
  ]
},
{
  "lemma": "løft",
  "words": [
    {"form": "lyft", "value": "y", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "lyftet", "value": "y", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "lyfta", "value": "y", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "løft", "value": "ø", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "løftet", "value": "ø", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "løfta", "value": "ø", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "støtte",
  "words": [
    {"form": "stytte", "value": "y", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "stytta", "value": "y", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "stytter", "value": "y", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "styttene", "value": "y", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "støtte", "value": "ø", "morphology": ["subst"]}
  ]
}

```

```

    {"form": "støtta", "value": "ø", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "støtter", "value": "ø", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "støttene", "value": "ø", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "hjørne",
  "words": [
    {"form": "hyrne", "value": "y", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "hyrnet", "value": "y", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "hyrna", "value": "y", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "hjørne", "value": "ø", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "hjørnet", "value": "ø", "morphology": ["subst"]},
    {"form": "hjørna", "value": "ø", "morphology": ["subst"]}
  ]
},
{
  "lemma": "vørde",
  "words": [
    {"form": "vyrda", "value": "y", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "vyrde", "value": "y", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "vyrder", "value": "y", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "vyrdt", "value": "y", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "vyrd", "value": "y", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "vørda", "value": "ø", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "vørde", "value": "ø", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "vørder", "value": "ø", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "vørdt", "value": "ø", "morphology": ["verb"]},
    {"form": "vørd", "value": "ø", "morphology": ["verb"]}
  ]
}
]
}
}

```